

**PRZEGLĄD RODZAJÓW *BRACHYOPA* MEIGEN, 1822
I *HAMMERSCHMIDTIA* SCHUMMEL, 1834 (DIPTERA: SYRPHIDAE) W POLSCE**

**REVIEW OF THE GENERA *BRACHYOPA* MEIGEN, 1822
AND *HAMMERSCHMIDTIA* SCHUMMEL, 1834 (DIPTERA: SYRPHIDAE) IN POLAND**

DOI: 10.5281/zenodo.3585989

ŁUKASZ MIELCZAREK¹, ROBERT ŻÓRALSKI², PAWEŁ TRZCIŃSKI³

¹ Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków;
e-mail: lukasz@insects.pl

² ul. Norwida 9, 84-240 Reda;
e-mail: robert@insects.pl

³ Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań;
e-mail: P.Trzcinski@iorpib.poznan.pl

ABSTRACT. As a result of the revision of almost 1300 specimens of saproxylic hoverflies of the genera *Brachyopa* and *Hammerschmidtia* from museum and private collections, the presence of 11 species of *Brachyopa* and one species of *Hammerschmidtia* was confirmed in Poland. The authors present rich material collected by entomologists from all over the country and publish verified data on most specimens known from the literature. Distribution maps and color photographs are provided for each species, as well as new information on their biology. Detailed data on *B. grunewaldensis* and *B. maculipennis* from Poland are published for the first time. The first of these species is also new to Albania and Bulgaria.

KEY WORDS: Albania, Bulgaria, *Brachyopa*, Diptera, *Hammerschmidtia*, Hoverflies, review, Poland.

WSTĘP

Bzygowate (*Syrphidae*) to muchówki, które swym wyglądem upodabniają się do os, trzmieli, pszczoł lub innych błonkówek. Rodzaje *Brachyopa* MEIGEN, 1822 oraz *Hammerschmidtia* SCHUMMEL, 1834 są pod tym względem wyjątkiem w swojej rodzinie i nie wykazują żadnej specyficznej mimikry wobec Hymenoptera. Najczęściej brązowe i szare ubarwienie ich ciała sprawia, że trudno je na pierwszy rzut oka odróżnić od kłośnicowatych - *Scathophagidae*, muchowatych - *Muscidae* lub rodzin muchówek z grupy Acalyptrata. Są to muchówki średniej wielkości, o długości ciała od 6 do 12 mm.

Okres lotu imagines z rodzaju *Brachyopa* ogranicza się do wiosny oraz pierwszych tygodni lata. Znacznie częściej niż na kwiatkach, spotkać je można na bogatych w mikroorganizmy wyciekach soku na drzewach (głównie gatunków liściastych) oraz na pniach drzew zarówno żywych, jak i martwych w stadium scolytoidalnym. Jest to jednocześnie miejsce rozwoju i bytowania ich larw - żyją one zarówno w samych wyciekach, jak i pod korą, gdzie odżywiają się mikroorganizmami. W sprzyjającym środowisku spotkać można w tym samym czasie przedstawicieli kilku gatunków. Muchówki z rodzaju *Hammerschmidtia*, w odróżnieniu od *Brachyopa*, są znacznie częściej odławiane na kwiatkach roślin, szczególnie baldaszkowatych, a przedstawicieli tego rodzaju spotkać można w nieco późniejszym okresie - od końca maja do sierpnia. Dalszych różnic między tymi rodzajami doszukać się można w budowie morfologicznej ciała, użytkowaniu skrzydeł oraz kształcie samczych aparatów genitalnych, co skłania niektórych badaczy do formułowania tezy, że nie są to rodzaje blisko ze sobą spokrewnione (SKEVINGTON *et al.* 2019).

Ze względu na podobieństwo gatunków oraz cechy wymagające materiału porównawczego lub bardzo dobrych rysunków, rodzaj *Brachyopa* zawsze sprawiał trudności w prawidłowej identyfikacji. Pierwsi badacze zwykli segregować okazy na dwie grupy gatunków: osobniki z szarym śródpleczem oznaczano na ogół jako *B. bicolor* (FALLÉN, 1817), a te z śródpleczem brązowym jako *B. conica* (PANZER, 1798). Druga z tych nazw ilustruje jednocześnie jeden z bardziej znanych problemów taksonomii europejskich Syrphidae - "conica" była nazwą powszechnie i długo stosowaną, ale jednocześnie niepoprawną i używaną wobec okazów kilku innych współcześnie rozpoznawanych gatunków (THOMPSON 1980). Jedynym rozwiązaniem tego typu problemu jest uważna weryfikacja zebranego dotychczas materiału dowodowego.

W przypadku Polski, są to muchówki nielicznie reprezentowane w zbiorach i literaturze oraz słabo rozpoznane. Lista 11 gatunków *Brachyopa* obecnych w naszym kraju pojawiła się stosunkowo niedawno (SOSZYŃSKI 2007), przy czym 4 z nich nie były wcześniej z Polski wymieniane: *B. grunewaldensis* KASSEBEER, 2000, *B. insensilis* COLLIN, 1939, *B. maculipennis* THOMPSON *et* TORP, 1982 oraz *B. obscura* THOMPSON *et* TORP, 1982. Ostatnio opisano też lub wykazano z terenu zachodniej Palearktyki kilka nowych gatunków: *B. atlantea* KASSEBEER, 2000 (Hiszpania), *B. bimaculosa* DOCZKAL *et* DZIOCK, 2004 (Niemcy, Grecja, Słowenia), *B. cruriscutum* STEENIS *et* STEENIS, 2014 (Turcja), *B. minima* VUJIĆ *et* PÉREZ-BAÑÓN, 2016 (Grecja: Lesvos), *B. quadrimaculosa* THOMPSON, 1981 (Grecja, Izrael), *B. silviae* DOCZKAL *et* DZIOCK, 2004 (Niemcy, Francja), *B. vernalis* STEENIS *et* STEENIS, 2014 (Grecja: Kreta), *B. zhelochovtsevi* MUTIN, 1998 (Finlandia, Rosja) (HAARTO *et* KERPPOLA 2009, DOCZKAL *et* DZIOCK 2004, STEENIS *et* STEENIS 2014, PÉREZ-BAÑÓN *et al.* 2016, SPEIGHT 2017). W sumie z Europy znanych jest 20 gatunków *Brachyopa* oraz dwa *Hammerschmidtia* (SPEIGHT 2017).

Niniejszą pracą pragniemy zweryfikować i uporządkować status i rozszedlenie rodzajów *Brachyopa* i *Hammerschmidtia* w Polsce, publikując przy tym bogaty materiał zgromadzony samodzielnie i przy współpracy z innymi entomologami w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

MATERIAŁ I METODY

Na potrzeby niniejszej pracy przeanalizowano materiały ze zbiorów Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN w Krakowie, Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego, Ojcowskiego Parku Narodowego, a także zbiory prywatne, w tym zbiory autorów, B. SOSZYŃSKIEGO oraz J.K. KOWALCZYKA. Jeśli nie zaznaczono inaczej, okaz znajduje się w kolekcji osoby, która go odłowila. Mapy rozmieszczenia (**Ryc. 1, 2**) zostały przygotowane przy pomocy programu MapaUTM 5.1 (autor: G. GIERLASIŃSKI). Materiał z Polski zaprezentowano w kontekście podziału geograficznego na podprovincje według KONDRACKIEGO (2002). Badany materiał oznaczano na podstawie cech opisanych w pracach: BARTSCH *et al.* (2009), DOCZKAŁ *et al.* (2004), SPEIGHT *et al.* (2017).

Wykaz skrótów: ŁM - ŁUKASZ MIELCZAREK; RŻ - ROBERT ŻÓRALSKI; PT - PAWEŁ TRZCIŃSKI; BS - BOGUSŁAW SOSZYŃSKI; JKK - JAN K. KOWALCZYK; MiIZ PAN - Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk (Museum and Institute of Zoology of Polish Academy of Sciences); ISEZ PAN - Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences); MPUL - Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego (The Natural History Museum of University of Łódź); OPN - Ojcowski Park Narodowy (Ojców National Park).

WYNIKI

W trakcie prac przeanalizowano 1124 okazy *Brachyopa* oraz 161 okazów *Hammerschmidtia* pochodzące z obszaru całej Polski, przy czym większość okazów dowodowych znanych z dotychczasowych doniesień w literaturze była dostępna do badań i jest w dobrym stanie.

Zgromadzone dane i obserwacje dotyczące wszystkich 11 gatunków *Brachyopa* występujących w Polsce oraz gatunku *Hammerschmidtia ferruginea* przedstawiono w formie charakterystyki gatunków. W materiale wymieniono dodatkowo 26 okazów pochodzących spoza Polski (lub o nieokreślonym pochodzeniu), które posłużyły do porównań, w tym dane przedstawicieli 3 gatunków nieobecnych w naszym kraju. Wszystkie istotne obserwacje i spostrzeżenia dotyczące biologii poszczególnych gatunków, a także cechy charakterystyczne ułatwiające ich odróżnianie, zostały podsumowane w treści komentarza pod każdym z gatunków.

CHARAKTERYSTYKA GATUNKÓW

Brachyopa bicolor (FALLÉN, 1817)

MATERIAL: (99 ♂♂, 26 ♀♀). **Pobrzeża Południowobałtyckie.** Gdynia-Orłowo: ul. Huzarska, na dębie *Quercus* [CF44], 22 V 2012, 1 ♂, 1 ♀, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2017); Reda-Pieleszewo: nad rz. Redą, na głogu *Crataegus* [CF25], 12 V 2015, 8 ♂♂, 1 ♀, leg. RŻ, 19 V 2015, 1 ♀, leg. RŻ; Gdynia-Redłowo: las za kortami Arki [CF44], 29 IV 2016, 1 ♂, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2017); PK Mierzei Wiślanej: Przebrno [CF92], 5 V 2016, 1 ♂, leg. RŻ; PK Mierzei Wiślanej: Krynica Morska, „Wielbłądzi Garb” [DF02], 7 V 2016, 1 ♂, leg. ŁM; Nadmorski PK: Rewa, na topoli *Populus* [CF35], 1 V 2019, 3 ♂♂, 1 ♀, leg. ŁM, 1 V 2019, 3 ♂♂, 2 ♀♀, leg. RŻ. **Pojezierza Południowobałtyckie.** Toruń – Bielany [CD37], 24 V 1972, 1 ♂, leg. J. Buszko, coll. BS (SZADZIEWSKI 1975); Poznań: Ogród Botaniczny [XU20], 26 IV 2007, 4 ♂♂, 24 V 2007, 2 ♂♂, 26 V 2007, 1 ♂, 7 V 2008, 3 ♂♂, 21 V 2008, 1 ♀, 20 IV 2009, 1 ♂, leg. PT (TRZCIŃSKI *et* AL. 2014); Wielkopolski PN: o.o.ś. Puszczykowskie Góry, na buku *Fagus* [XT29], 5 V 2007, 3 ♂♂, leg. PT, 8 V 2008, 2 ♂♂, leg. PT, 29 V 2008, 1 ♀, leg. PT, 30 IV 2009, 1 ♂, leg. PT, 22 IV 2011, 3 ♂♂, leg. PT; Rogalin: Dęby Rogalińskie [XT38], 14 V 2008, 1 ♀, leg. PT; Poznań: Jezioro Rusalka [XU20], 21 IV 2011, 3 ♂♂, leg. PT; Wielkopolski PN: o.o.ś. Suche Zbocza, na dębie *Quercus* [XT19], 22 IV 2011, 3 ♂♂, leg. PT; Wielkopolski PN: o.o.ś. Pojniki, na dębie *Quercus* [XT29], 28 IV 2012, 4 ♂♂, leg. PT; Poznań: Dębina Poznańska [XU30], 8 V 2015, 1 ♂, leg. PT; Rez. Zbocza Płutowskie [CE20], 21 IV 2018, 1 ♂, leg. ŁM; Górznieńsko-Lidzbarski PK: Czarny Bryńsk n. Brynicą [DD19], 26 IV 2019, 17 ♂♂, leg. RŻ. **Pojezierza Wschodniobałtyckie.** Wigierski PN: Gawarzec [FE38], 26 V 2016, 1 ♂, leg. ŁM (ŻÓRALSKI *et* AL. 2016). **Niziny Środkowopolskie.** Łódź: Łagiewniki [CC94], 11 V 1985, 1 ♂, leg. BS (KOWALCZYK *et* AL. 1998, KOWALCZYK *et* MAJECKI 2002); Grotniki ad. Zgierz [CC85], 18 V 1986, 1 ♀, leg. BS, 24 V 1986, 1 ♂, leg. BS; Spalski PK: Konewka [DC41], 14 V 1988, 1 ♀, leg. BS; Wrocław-Świniary [XS37], 2 VI 1994, 1 ♀, leg. M. Wanat, coll. BS; Antonin [XT91], 12 V 1998, 1 ♂, leg. T. PAWLIKOWSKI, coll. ŁM; Ruda Milicka ad. Milicz, na kasztanowcu *Aesculus* [XT51], 30 IV 2000, 1 ♂, leg. M. WANAT, coll. PT, 3 V 2002, 1 ♂, leg. M. WANAT, coll. BS, 30 IV 2000, 8 ♂♂, 5 ♀♀, leg. M. WANAT, coll. BS; Ruda Milicka ad. Milicz [XT51], 3 V 2002, 1 ♀, leg. M. WANAT, coll. BS; Smardzewice [DC30], 14 V 2007, 1 ♂, leg. Z. MOCARSKI, 26 V 2008, 1 ♂, leg. Z. MOCARSKI; Rez. Jodły Łaskie [CC61], 18 V 2013, 1 ♂, leg. BS; Malinowo ad. Działdowo [DE40], 2 V 2016, 1 ♂, leg. RŻ. **Sudety z Przedgórzem Sudeckim.** Henryków ad. Strzelin [XS41], 6 V 1986, 1 ♂, leg. BS. **Wyżyna Śląsko-Krakowska.** Ojcowski PN: Dolina Sąspowska [DA16], 21 V 2004, 1 ♂, leg. A. KLASA, coll. OPN (KLASA *et* SOSZYŃSKI 2011). **Wyżyna Małopolska.** Pawężów ad. Włoszczowa, na dębie *Quercus* [DB32], 31 V 2008, 2 ♂♂, leg. ŁM; Wałkonowy Dolne [DB22], 8 V 2011, 1 ♂, leg. C. NOWAK, coll. ŁM; Spalski PK: Ceteń [DC50], 20 V 2012, 1 ♀, leg. ŁM; Zakrzów ad. Włoszczowa, na dębie *Quercus* [DB32], 1 V 2018, 1 ♂, leg. ŁM (**foto. 3 a**); Betlejem ad. Pińczów: Polana Polichno, na dębie *Quercus* [DA69], 19 V 2019, 2 ♂♂, leg. ŁM. **Wyżyna Wołyńsko-Podolska.** Gródek nad Bugiem [GB03], 1 V 2010, 1 ♀, leg. ŁM. **Podkarpacie Północne.** Kraków: Las Mogilski [DA34], 19 V 2011, 1 ♀, leg. ŁM, 27 IV 2014, 1 ♀ (**foto. 3 a**), leg. ŁM, 6 V 2014, 1 ♂, 2 ♀♀, leg. ŁM, 13 V 2014, 1 ♀, leg. ŁM. **Zewnętrzne Karpaty Zachodnie.** Podegrodzie: Ogród (VI) [DV79], 24 V 1865, 1 ♀, leg. W. GRZEGORZEK, coll. ISEZ PAN Kraków; Wierchomla Mała [DV87], 1 V 2018, 4 ♂♂, leg. A. TOFILSKI.

Pozostały materiał. „Scholz” (bez daty i lokalizacji), 1 ♂, coll BS. WĘGRY. Kisgyőr, na dębie *Quercus* [DU71], 30 IV 2012, 1 ♂, leg. ŁM.

ROZMIESZCZENIE. Zachodnia Palearktyka: Polska (SZADZIEWSKI 1975), południowa Norwegia (NIELSEN 1992), Dania (TORP 1994), Francja (SPEIGHT 1996), Wielka Brytania (STUBBS *et* FALK 2002), Niemcy (DOCZKAL *et* DZIOCK 2004), Rumunia (STĂNESCU *et* PĂRVU 2005), Czechy i Słowacja (MAZÁNEK 2009), Szwecja, Kaukaz, Kirgistan, była Jugosławia, Rosja (BARTSCH *et* AL. 2009), Holandia (REEMER *et* AL. 2009), Belgia (WAKKIE *et* AL. 2011), Węgry (TÓTH 2011) oraz Litwa (LUTOVINOVAS 2012).

Jest to jeden z gatunków o szarym kolorze tułowia i brązowym odwłoku, od czego wywodzi się jego nazwa „bicolor”. Jego cechą charakterystyczną jest bardzo słabo zaznaczony szew notopleuralny, brak widocznego owłosienia wici czułków oraz duży i okrągły dołek czuciowy na trzecim segmencie czułka. Ponadto charakterystyczny jest płat jasnego opylenia w przedniej części tarczki (scutellum). W odróżnieniu od *B. maculipennis* nie posiada wyraźnych plam na skrzydłach, choć zdarzają się osobniki z delikatnie zarysowanym przyciemnieniem na złączeniu żyłek. Uda u *B. bicolor* są silnie zgrubiałe.

Larwa tego gatunku została po raz pierwszy opisana przez ROTHERAYA (1991). Podobnie jak u większości gatunków *Brachyopa*, larwy mogą zasiedlać wiele gatunków drzew: buk *Fagus* i dąb *Quercus* (ROTHERAY 1994), topolę białą *Populus alba* (NIELSEN 1992), wiaź *Ulmus* i jodłę *Abies* (KRIVOSHEINA 2005), a także gruszę *Pyrus* (NIELSEN 2005). W Polsce ten gatunek odławiany był głównie na dębach, bukach, topolach balsamicznych *Populus simonii* i topolach białych *P. alba*, szczególnie w miejscach zasiedlonych przez trociniarkę czerwicę *Cossus cossus*, na kasztanowcu *Aesculus* oraz na kwiatach głogu *Crataegus*.

Ponadto z literatury znane są dwa historyczne doniesienia o tym gatunku z Polski: Szczecinek = „Neustettin Klw.” [XV15], 1 ♂, 5 VI 1898 (RIEDEL 1899, SPEISER 1900, SCHROEDER 1911, KARL 1935) oraz Dusznik-Zdrój = „Reinerz” [WR98], 2 ♂♂ (RIEDEL 1930).

***Brachyopa dorsata* ZETTERSTEDT, 1837**

MATERIAŁ: (98 ♂♂, 23 ♀♀). **Pobrzeża Południowobałtyckie.** Gdynia-Redłowo: Polanka Redłowska [CF44], 28 IV 2009, 1 ♂, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2017), 3 V 2009, 3 ♂♂, 2 ♀♀, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2017), 8 V 2009, 1 ♂, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2017, jako *B. panzeri*), 8 V 2009, 3 ♂♂, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2017), 29 IV 2016, 1 ♂, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2017); Wejherowo: szpital, w łęgu na leżących gałęziach brzozy *Betula* [CF25], 29 IV 2016, 2 ♂♂, leg. RŻ; PK Mierzei Wiślanej: Przebrno [CF92], 5 V 2016, 1 ♂, leg. RŻ; PK Mierzei Wiślanej: Krynica Morska, „Wielbłądzi Garb” [DF02], 7 V 2016, 1 ♂, leg. ŁM; Rez. Kępa Redłowska [CF44], 14 V 2016, 1 ♀, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2017), 14 V 2016, 2 ♂♂, na leżących w podszycie lasu konarach brzozowych *Betula*, leg. RŻ (ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2017); Gdynia-Redłowo: las za kortami Arki [CF44], 23 V 2017, 2 ♂♂, leg. JKK, coll. RŻ. **Pojezierza Południowobałtyckie.** Górznieńsko-Lidzbarski PK: Czarny Bryńsk n. Brynicą [DD19], 3 V 1996, 1 ♂, leg. K. SZPILA, coll. ŁM; Brudzeński PK: rez. Brudzeńskie Jary [CD93], 6 V 1997, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (ABRASZEWSKA-KOWALCZYK *et* AL. 2002); Wielkopolski PN: o.o.ś Trzcielińskie

Bagno, żółte miski [XT19], 10 V 2006, 1 ♂, leg. PT, 23 IV 2007, 2 ♂♂, 1 ♀, leg. PT; Wielkopolski PN: o.o.ś Trzcielińskie Bagno [XT19], 16 IV 2009, 1 ♂, leg. PT; Wielkopolski PN: o.o.ś Pojniki [XT29], 29 IV 2011, 1 ♂, leg. PT; Wielkopolski PN: Krypel - Szreniawa [XT29], 6 V 2011, 2 ♂♂, leg. PT; Wielkopolski PN: Jezioro Budzyńskie [XT29], 17 IV 2019, 3 ♂♂, leg. PT. **Pojezierza Wschodniobałtyckie.** Rez. Starożyn [FE57], 28 V 1978, 1 ♂, 1 ♀, leg. BS, coll. ŁM (SOSZYŃSKI 1981), 28 V 1978, 2 ♂♂, 4 ♀♀, leg. BS; Wigierski PN: Rzeka Kamionka [FE39], 25 V 1992, 1 ♂, leg. BS, coll. ŁM; Wigierski PN: Krzywe [FE38], 22 V 2016, 1 ♂, leg. ŁM (ŻÓRALSKI *et AL.* 2016), 22 V 2016, 3 ♂♂, leg. RŻ (ŻÓRALSKI *et AL.* 2016); Wigierski PN: Gawarzec [FE38], 25 V 2016, 1 ♂, leg. ŁM (fot. 3 c) (ŻÓRALSKI *et AL.* 2016); Wigierski PN: Cimochowizna [FE39], 27 V 2016, 1 ♂, leg. ŁM (ŻÓRALSKI *et AL.* 2016). **Niziny Środkowopolskie.** Spalski PK: Konewka [DC41], 8 V 1983, 1 ♀, leg. BS; Las Łagiewnicki: Arturówek [CC94], 15 IV 1991, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK *et AL.* 1998, KOWALCZYK *et MAJECKI* 2002, SOSZYŃSKI *et AL.* 2010), 3 V 1991, 2 ♂♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK *et AL.* 1998, KOWALCZYK *et MAJECKI* 2002, SOSZYŃSKI *et AL.* 2010); Łódź: Łagiewniki [CC94], 3 V 1991, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK *et AL.* 1998, KOWALCZYK *et MAJECKI* 2002, SOSZYŃSKI *et AL.* 2010), 16 V 1992, 5 ♂♂, 8 V 1993, 1 ♂, 28 IV 1994, 1 ♂, 1 ♀, 5 V 1994, 1 ♂, 25 IV 2005, 1 ♀, 21 V 2005, 5 ♂♂, leg. BS (SOSZYŃSKI *et AL.* 2010); Puszcza Kampinoska: Bromierzyk [DC59], 19 IV 2002, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK *et SZCZEPKO* 2004); Uroczysko Wiaćzyń [DC03], 27 IV 2007, 1 ♂, leg. M. SOSZYŃSKI, coll. BS; Rez. Modrzewina [DC84], 16 IV 2016, 1 ♂, leg. C. BYSTROWSKI, 16 IV 2016, 1 ♂, leg. RŻ. **Sudety z Przedgórzem Sudeckim.** Sudety: Szczeliniec [WR99], 30 IV 2009, 1 ♂, leg. ŁM. **Wyżyna Śląsko-Krakowska.** Puszcza Dulowska: leśn. Dulowa, oddz. 138, ex larva (23 XII 1976) z brzozy omszonej *Betula pubescens* [CA95], 30 V 1977, 1 ♂, leg. J. GŁOGOSKI, coll. ISEZ PAN Kraków; Ojcowski PN: Dolina Sąspowska [DA16], 12 IV 1989, 1 ♂, leg. A. KLASA, coll. OPN (KLASA *et SOSZYŃSKI* 2011), 26 VII 1989, 1 ♂, leg. A. PALACZYK, coll. OPN (KLASA *et SOSZYŃSKI* 2011), 2 V 1997, 1 ♂, leg. A. KLASA, coll. OPN (KLASA *et SOSZYŃSKI* 2011), 18 IV 2011, 1 ♂, leg. A. KLASA, coll. OPN (MIELCZAREK *et KLASA* 2017); Ojcowski PN: Wąwóz Jamki, 11 V 1994, 1 ♀, leg. A. KLASA, coll. OPN (KLASA *et SOSZYŃSKI* 2011), 16 V 2002, 1 ♂, *Dentario glandulosae-Fagetum*, leg. A. KLASA, coll. OPN (KLASA *et SOSZYŃSKI* 2011); Ojcowski PN: Ojców – na wierzbach *Salix* nad Prądnikiem [DA16], 6 V 1997, 2 ♂♂, leg. A. KLASA, coll. OPN (KLASA *et SOSZYŃSKI* 2011); Ojcowski PN: Ojców – serpentyny [DA16], 28 IV 2011, 1 ♂, leg. A. KLASA, coll. OPN (MIELCZAREK *et KLASA* 2017), 27 IV 2012, 1 ♂, na tarninie *Prunus spinosa*, leg. A. KLASA, coll. OPN (MIELCZAREK *et KLASA* 2017); Ojcowski PN: Dolina Sąspowska – część górna [DA16], 22 IV 2014, 1 ♂, 1 ♀, leg. A. KLASA, coll. OPN (MIELCZAREK *et KLASA* 2017). **Wyżyna Małopolska.** Przedborski PK: rez. Oleszno ad. Włoszczowa [DB34], 14 V 2007, 1 ♂, leg. ŁM (SOSZYŃSKI *et AL.* 2008); Spalski PK: Ceteń [DC50], 1 V 2012, 9 ♂♂, leg. M. SOSZYŃSKI, coll. BS, 22 IV 2015, 2 ♀♀, leg. ŁM (WITEK *et AL.* 2015), 22 IV 2015, 1 ♂, leg. Z. MOCARSKI; Kurzelów ad. Włoszczowa [DB23], 21 IV 2014, 1 ♂, leg. ŁM; Spalski PK: Ceteń, ex larva (13 XI 2015) pod korą brzozy *Betula* [DC50], 5 I 2016, 1 ♀, leg. RŻ. **Podkarpacie Północne.** Kraków: Las Wolski, larwa z brzozy *Betula* [DA14], 17 III 2008, 1 ♂, leg. ŁM; Kraków: Las Mogilski [DA34], 14 V 2011, 1 ♀, leg. ŁM (fot. 3 d). **Zewnętrzne Karpaty Zachodnie.** Magurski PN: Żydowskie, larwa z brzozy *Betula* [EV37], 6 XII 2009, 1 ♀, leg. ŁM; Powroźnik [DV96], 21 V 2010, 1 ♂, 1 ♀, leg. ŁM; Bielsko-Biała Olszówka: Cygański Las [CA51], 22 IV 2012, 1 ♂, leg. G. DUBIEL, coll. RŻ; Bielsko-Biała: Dol. Wapienicy [CA51], 27 IV 2013, 1 ♂, leg. G. DUBIEL, coll. RŻ; Wierchomla Mała [DV87], 1 V 2018, 4 ♂♂, leg. A. TOFILSKI. **Centralne Karpaty Zachodnie.** Tatry: Dolina Strążyska [DV25], 20 VI 1995, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK *et AL.* 1996, KLASA *et PALACZYK* 2010). **Beskidy Wschodnie.** Bieszczady: Ustrzyki Górne [FV24], 29 V 1963, 1 ♂, leg. R. BAŃKOWSKA,

coll. MiIZ PAN (BAŃKOWSKA 1971, BAŃKOWSKA 1980, KLASA *et AL.* 2000); Bieszczady, Torfowisko Wołosate, 680 m n.p.m. [FV23], 3 V 2010, 1 ♂, leg. A. KLASA, coll. ISEZ PAN Kraków; Bieszczady: Suche Rzeki [FV15], 24-29 V 2013, 1 ♂, 1 ♀, leg. ŁM; Bieszczady: Berezki [FV24], 26 V 2014, 1 ♂, leg. RŻ, 26 V 2014, 1 ♀, leg. Z. MOCARSKI; Bieszczady, Dolina Terebowca, 740 m n.p.m. [FV23], 2 V 2016, 2 ♂♂, leg. A. KLASA, coll. ISEZ PAN Kraków.

ROZMIESZCZENIE. Szeroko rozmieszczony gatunek, znany z półwyspu Skandynawskiego na północy, na południe sięga do Pirenejów, na wschód przez środkową Europę, Rosję i Syberię, aż po wybrzeża Pacyfiku (SPEIGHT 2017). Notowany m.in. z Polski (BAŃKOWSKA 1971), Francji (SPEIGHT 1994), Niemiec (SSYMANK *et AL.* 1999), Rumunii (STĂNESCU *et PĂRVU* 2005), Holandii (REEMER *et AL.* 2007), Czech i Słowacji (MAZÁNEK 2009), Belgii (WAKKIE *et AL.* 2011), Węgier (TÓTH 2011).

Najczęściej spotykany gatunek spośród *Brachyopa* o brązowym kolorze tułowia w Polsce. Ma krótko owłosioną wić czułków, a żyłka rzekoma (vena spuria) na jego skrzydłach sprawia wrażenie przyciemnionej na całej długości. Jest gatunkiem bardzo podobnym do *B. panzeri*, od którego różni się obecnością szczecin na tarczce, mniejszym dołkiem czuciowym na trzecim segmencie czułków oraz mniej wystającą do przodu częścią twarzową. Rysunki aparatów genitalnych samców obu bliźniaczych gatunków znajdują się w pracy THOMPSONA (1980).

Larwy zostały opisane na podstawie okazów zebranych w łyku brzozy (KRIVOSHEINA 2005), ale ten gatunek podawany był też z innych rodzajów drzew liściastych oraz świerka. W Polsce *B. dorsata* była poławiana w pobliżu ściętych pni brzozy *Betula*, jak również na korze drzew zdrowych i tych z wyciekami soku, a także została wyhodowana z larw zebranych spod kory wiatrołomów brzozowych. Na kwiatkach widywana rzadziej - gatunek spotkano w naszym kraju na tarninie *Prunus spinosa* oraz wierzbie *Salix*.

Nie udało się przeanalizować okazów *B. dorsata* podawanych w literaturze z następujących stanowisk: Darłówek = „Rügenwalde Järshagen” [WA83], 8 IV 1895, 5 ♂♂, 3 ♀♀, „osiem bobówek znalezionych pod korą dębu, z których imago pojawiło się 23-25 IV 1895” (RIEDEL 1899, SCHROEDER 1911), Duszniki-Zdrój = „Reinerz” [WR98], 1 ♀ (RIEDEL 1930), Puszcza Białowieska: kw. 315 [FD94], łąg olszowo-jesionowy, w pułapce Moerickego (BAŃKOWSKA 1995, PISARSKA *et* SOSZYŃSKI 2001) oraz Góry Świętokrzyskie: Święty Krzyż [EB03], VI 1980 (ŻÓRALSKI *et AL.* 2017, brak okazu - podany na podstawie notatek).

***Brachyopa grunewaldensis* KASSEBEER, 2000**

MATERIAŁ: Niziny Środkowopolskie. Ruda Milicka ad. Milicz [XT51], 3 V 2002, 1 ♀, leg. M. WANAT, coll. ŁM (fot. 3 f) (SOSZYŃSKI 2007).

POZOSTAŁY MATERIAŁ (spoza Polski). ALBANIA. Hotolisht [DL55], 29 IV 2017, 1 ♀, leg. ŁM. BUŁGARIA. Belogradczik [FP33], 29 IV 2013, 1 ♂, leg. ŁM (fot. 3 e). Są to pierwsze stwierdzenia gatunku z Albanii oraz Bułgarii.

ROZMIESZCZENIE. Niemcy (KASSEBEER 2000), Czechy (MAZÁNEK 2009), Francja i Grecja (SPEIGHT 2017), Szwajcaria (HAENNI 2010), Hiszpania (RICARTE *et AL.* 2013), Serbia (STEENIS *et AL.* 2019), Polska, Albania, Bułgaria (niniejsza praca).

Jest to gatunek, którego nazwa pochodzi od nazwy kompleksu lasów w zachodnim Berlinie (Grunewald), skąd został opisany (KASSEBEER 2000). Jest bardzo podobny do *B. insensilis*, od którego różni się obecnością włosków na proepimeronie oraz tarczka tylko częściowo pokryta przez mikrotrichia. Oba gatunki mogą występować razem, a ich prawidłowe oznaczanie wymaga dużej ostrożności.

B. grunewaldensis podawana była z wycieku soku na kasztanie jadalnym *Castanea sativa* (DOCZKAL *et* DZIOCK 2004), z dziupli jesionu wąskolistnego *Faxinus angustifolia*, dziupli dębu pirenejskiego *Quercus pyrenaica* i portugalskiego *Q. faginea* (RICARTE *et AL.* 2013), kwiatostanów klonu *Acer* (KASSEBEER 2000), gruszy *Pyrus spinosa* oraz jarzębu brekinia *Sorbus torminalis* (SPEIGHT 2017). Larwy stwierdzono też w żerowiskach kruszcycowatych *Cetoniidae* (SÁNCHEZ-GALVÁN *et AL.* 2014). Natomiast większość znanych okazów z Niemiec odłowiono przy użyciu pułapek malajskich.

Prezentujemy informację o pierwszym stwierdzeniu *B. grunewaldensis* z Albanii, Bułgarii oraz Polski. Samica z Polski została odłowiona na wycieku soku powstałym na kasztanowcu zwyczajnym *Aesculus hippocastanii*, wraz z innymi przedstawicielami rodzaju: *B. bicolor*, *B. insensilis* oraz *B. scutellaris*. W okolicy znajduje się dojrzały drzewostan dębowy będący siedliskiem kozioroga dębosza *Cerambyx cerdo*, którego żerowiska mogą być miejscem rozwoju larw *B. grunewaldensis*. SOSZYŃSKI (2007) umieścił *B. grunewaldensis* na liście krajowych gatunków Syrphidae (Fauna Polski) na podstawie powyższego okazu. Okaz z Albanii odłowiono na kwitnących tamaryszkach *Tamarix* sp. rosnących w dolinie rzeki Shkumbin. Okaz z Bułgarii odłowiono w pobliżu obszernej dziupli na buku razem z innym rzadkim, saproksylicznym bzygiem *Pocota personata* (HARRIS, 1780).

***Brachyopa insensilis* COLLIN, 1939**

MATERIAL: (127 ♂♂, 29 ♀♀). **Pobrzeża Południobałtyckie.** Gdynia-Redłowo: Polanka Redłowska [CF44], 18 V 1998, 1 ♂, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2017); PK Mierzei Wiślanej: Krynica Morska, „Wielbłądzi Garb” [DF02], 7 V 2016, 1 ♀, leg. RŻ, 8 V 2016, 1 ♂, leg. ŁM; Trójmiejski PK: Reda [CF25], 18 V 2019, 1 ♀, leg. RŻ. **Pojezierza Południobałtyckie.** Łysomice n. Słupsk „=Stolp i. P., Loitz” [XA42], 17 V 1921, 1 ♂, leg. O. KARL, coll. MiZ PAN (KARL 1935, jako *B. bicolor*); Poznań: Ogród Botaniczny [XU20], 26 IV 2007, 1 ♀, 23 V 2007, 1 ♂, 7 V 2008, 2 ♂♂, 1 ♀, 21 V 2008, 1 ♂, 24 VI 2010, 1 ♂, 1 ♀, 28 IV 2011, 7 ♂♂, 1 ♀, 8 V 2013, 1 ♂, 1 ♀, leg. PT (TRZCIŃSKI *et AL.* 2014), 22 V 2015, 3 ♂♂, leg. PT, 20 V 2016, 4 ♂♂, leg. PT; Poznań: Cytadela Poznańska [XU30], 9 V 2012, 1 ♂, 1 ♀, leg. PT; Poznań: Dębina Poznańska [XU30], 10 V 2012, 1 ♀, leg. PT, 8 V 2015, 1 ♀, leg. PT; Górznieńsko-Lidzbarski PK: Czarny Bryńsk n. Brynicą [DD19], 26 IV 2019, 1 ♂, leg. RŻ. **Pojezierza Wschodniobałtyckie.** Wigierski PN: Rez. Wiatrołuża, na wiązcie *Ulmus* [FF30], 24 V 2016, 5 ♂♂, leg. ŁM (ŻÓRALSKI *et AL.* 2016), 24 V 2016, 1 ♂, leg. RŻ (ŻÓRALSKI *et AL.* 2016); Wigierski PN: Gawarzec [FE38], 26 V 2016, 1 ♂, leg. ŁM (ŻÓRALSKI *et AL.* 2016); Wigierski PN: Krzywe [FE38], 26 V 2016, 1 ♂, leg. ŁM (ŻÓRALSKI *et AL.* 2016); Wigierski PN: Leszczewek Siedl. [FE39], 16 VI 2017, 3 ♂♂, leg. RŻ (ŻÓRALSKI *et AL.* 2017b). **Niziny Środkowopolskie.** Spalski PK: Spała [DC41], 9 VI 1980, 3 ♂♂,

leg. BS; Rez. Molenda ad. Tuszyn [CC92], 22 VI 1980, 1 ♀, leg. BS; Tuszyn [CC91], 29 VI 1980, 1 ♂, leg. BS; Spalski PK: Konewka [DC41], 13 V 1983, 2 ♂♂, 1 ♀, leg. BS, 19 V 1985, 1 ♂, leg. BS, 17 V 1993, 1 ♂, leg. BS; Łódź: cmentarz „Doły” [CC93], 24 V 1983, 4 ♂♂, leg. BS; Grotniki ad. Zgierz [CC85], 14 V 1986, 1 ♂, leg. BS, 18 V 1986, 2 ♂♂, leg. BS, 24 V 1986, 4 ♂♂, leg. BS; Las Łagiewnicki: Arturówek [CC94], 27 V 1988, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ; Łódź: Łagiewniki [CC94], 28 V 1989, 2 ♂♂, leg. JKK, coll. MPUŁ, 14 V 1993, 2 ♀♀, leg. BS (SOSZYŃSKI 2007, SOSZYŃSKI *et AL.* 2010); Łódź: Plac Komuny Paryskiej [CC93], 20 V 1992, 1 ♂, leg. BS; Rogów ad. Skierniewice [DC24], 21 V 1993, 1 ♀, leg. BS; Łódź: Stoki [CC93], 12 VI 1994, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ; Teofilów [DC40], 20 V 1996, 1 ♂, leg. BS; Ruda Milicka ad. Milicz, na kasztanowcu [XT51], 30 IV 2000, 7 ♂♂, leg. M. WANAT, coll. BS; Łódź: Retkinia [CC93], 18 V 2009, 1 ♂, leg. BS; Łódź: Zdrowie [CC93], 18 VI 2009, 1 ♂, leg. BS; Ustronie-Grotniki [CC84], 4 VI 2010, 1 ♂, leg. M. SOSZYŃSKI, coll. BS. **Niziny Sasko-Łużyckie.** Wąwóz Myśluborski [WS75], 16 V 1992, 1 ♂, leg. [brak autora], coll. BS. **Wyżyna Śląsko-Krakowska.** Biały Kościół: Dolina Kluczwody [DA15], 1 V 2012, 1 ♂, 1 ♀, leg. ŁM. **Wyżyna Małopolska.** Koniecpol, na kasztanowcu *Aesculus* [DB02], 1 V 2011, 1 ♀, leg. ŁM. **Podkarpacie Północne.** Kraków: Las Mogilski [DA34], 14 V 2011, 1 ♂, leg. ŁM, coll. RŻ; Las Mogilski, ex. pupa *Ulmus* [DA34], 12 IV 2014, 2 ♂♂, leg. ŁM; Kraków: Las Mogilski [DA34], 27 IV 2014, 2 ♂♂, 2 ♀♀, leg. ŁM (fot. 3 h), 1 V 2014, 15 ♂♂, 3 ♀♀, leg. ŁM, 6 V 2014 (fot. 3 g), 15 ♂♂, 2 ♀♀, leg. ŁM, 13 V 2014, 8 ♂♂, 1 ♀, leg. ŁM, 14 V 2014, 7 ♂♂, leg. ŁM; 1 ♀, leg. ŁM, coll. RŻ; Kraków-Żabinec [DA24], 19 V 2019, 1 ♂, leg. A. TOFILSKI. **Centralne Karpaty Zachodnie.** Pieniny: Krościenko nad Dunajcem, Kras, ex. larva *Ulmus* [DV57], 1 III 2017, 3 ♀♀, leg. ŁM, 1 IV 2017, 1 ♀, leg. ŁM; Gorc: Grywałd, na jodle *Abies* [DV58], 29 V 2017, 1 ♂, leg. ŁM, 2 VI 2017, 1 ♂, leg. ŁM, 6 VI 2017, 1 ♂, leg. ŁM.

POZOSTAŁY MATERIAŁ (spoza Polski). ALBANIA. Hotolisht [DL55], 29 IV 2017, 1 ♂, leg. ŁM. GRECJA. Votonosi ad. Janina [EK10], 27 IV 2017, 1 ♂, leg. ŁM. WĘGRY. Kerecsend ad. Eger [DT59], 27 IV 2013, 1 ♂, leg. ŁM.

ROZMIESZCZENIE. Szeroko rozmieszczony gatunek znany od Hiszpanii na zachodzie (RICARTE *et AL.* 2013), środkowej, wschodniej i południowej Europy, aż po Tadżykistan na wschodzie (SPEIGHT 2017), w tym także z Polski (SOSZYŃSKI *et AL.* 2010). Potwierdzony z Francji (SPEIGHT 1994), Czech i Słowacji (MAZÁNEK 2009), Holandii (REEMER *et AL.* 2009), Belgii (WAKKIE *et AL.* 2011), Węgier (TÓTH 2011), Grecji (STEENIS *et* STENIS 2014).

Jest to najczęściej odławiany gatunek z grupy “*insensilis*”, która charakteryzuje się brakiem dołka czuciowego na trzecim segmencie czułka. W grupie “*insensilis*” gatunek najłatwiej rozpoznać po tarczce, która jest pokryta przez mikrotrichia tylko w przedniej części oraz po braku włosków na proepimeronie (DOCZKAL *et* DZIOCK 2004). W miejscach występowania pojawia się licznie, jednak preferuje wycieki znajdujące się wysoko nad ziemią.

Larwa opisana jest przez ROTHERAYA (1991). Gatunek spotykany głównie na drzewach liściastych, w Gorcach odławiano go również na wyciekach na jodle pospolitej *Abies alba*, co było sygnalizowane we wcześniejszej literaturze (SCHMID *et* GROSSMANN 1996, DUSSAIX 2005). Gatunek występuje również na wyciekach na licznych gatunkach liściastych takich jak: jawor *Acer pseudoplatanus*, klon francuski *Acer monspessulanum*, kasztanowiec *Aesculus* (SJUTS 2004), olsza czarna *Alnus glutinosa* (STEENIS *et AL.* 2001) buk *Fagus* (KRIVOSHEINA 2005) i na brzozie brodawkowatej *Betula pendula* (NILSSON *et AL.* 2007).

Pierwszy autor hodował ten gatunek z larw zebranych na wyciekach na dębie oraz wiązcie, a także obserwował imagines przebywające na wycieku na platanie *Platanus* (Grecja).

***Brachyopa maculipennis* THOMPSON *et* TORP, 1982**

MATERIAŁ: (135 ♂♂, 27 ♀♀). **Pojezierza Południowobałtyckie.** Poznań: Ogród Botaniczny [XU20], 20 V 2005, 1 ♀, leg. PT (SOSZYŃSKI 2007, TRZCIŃSKI *et* AL. 2014) (fot. 4 b), 25 IV 2007, 1 ♂, 2 ♀♀, 26 IV 2007, 7 ♂♂, 1 ♀, 30 IV 2007, 1 ♂, 1 ♀, leg. PT (TRZCIŃSKI *et* AL. 2014), 18 V 2007, 1 ♂, 1 ♀, leg. PT, coll. BS (TRZCIŃSKI *et* AL. 2014), 18 V 2007, 6 ♂♂, 3 ♀♀, 23 V 2007, 2 ♂♂, 24 V 2007, 4 ♂♂, 2 ♀♀, 28 V 2007, 2 ♀♀, 5 V 2008, 2 ♂♂, 7 V 2008, 17 ♂♂, 4 ♀♀, 21 V 2008, 6 ♂♂, 1 ♀, 29 IV 2009, 1 ♂, 19 V 2009, 2 ♂♂, 24 VI 2010, 1 ♂, 27 IV 2011, 1 ♂, 28 IV 2011, 6 ♂♂, 7 V 2011, 9 ♂♂, leg. PT (TRZCIŃSKI *et* AL. 2014), 8 V 2013, 1 ♂, leg. PT, coll. RŻ (TRZCIŃSKI *et* AL. 2014), 8 V 2013, 17 ♂♂, 1 ♀, leg. PT (TRZCIŃSKI *et* AL. 2014), 20 V 2014, 5 ♂♂, leg. PT, 22 V 2015, 2 ♂♂, leg. PT; Wielkopolski PN: o.o.ś Trzcielińskie Bagno [XT19], 1 V 2009, 5 ♂♂, 3 ♀♀, leg. PT; Poznań: Jezioro Rusałka [XU20], 26 IV 2010, 1 ♂, leg. PT, 21 V 2010, 1 ♂, 1 ♀, leg. PT, 21 IV 2011, 13 ♂♂, leg. PT; Poznań: Dębina Poznańska [XU30], 26 IV 2012, 1 ♂, leg. PT, 10 V 2013, 8 ♂♂, leg. PT, 19 V 2015, 1 ♂, leg. PT, 30 IV 2019, 2 ♂♂, leg. PT; Wielkopolski PN: o.o.ś Pojniki [XT29], 28 IV 2012, 1 ♂, leg. PT; Poznań: Cytadela Poznańska [XU30], 9 V 2012, 2 ♂♂, 1 ♀, leg. PT; Rez. Zbocza Płutowskie [CE20], 21 IV 2018, 3 ♂♂, 1 ♀, leg. ŁM, 21 IV 2018, 1 ♀, leg. RŻ. **Niziny Środkowopolskie.** Bolimowski PK: Budy Grabskie [DC46], 17 V 1995, 2 ♂♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK *et* MAJECKI 1999, jako *B. dorsata*, KOWALCZYK 2002, jako *B. pilosa*); Łódź: Ogród Botaniczny [CC93], na pniu wierzby *Salix* (okazu nie odłowiono - oznaczenie na podstawie fotografii), 12 V 2015, 1 ♂, leg. R. **Kaźmierczak Wyżyna Małopolska.** Pilczyca ad. Włoszczowa [DB24], 26 V 2009, 1 ♂, leg. ŁM. **Wyżyna Lubelsko-Lwowska.** Rez. Szumy nad Tanwią [FA58], 2 V 2010, 1 ♂, 1 ♀, leg. ŁM (fot. 4 a).

POZOSTAŁY MATERIAŁ. "*Brachiopa arcuata*; 17." (brak daty, autora i lokalizacji), 1 ♂, coll. ISEZ PAN Kraków.

ROZMIESZCZENIE. Rzadki gatunek znany ze środkowej i wschodniej części Europy: Austria (THOMPSON 1980), Rumunia (BRĂDESCU 1991), Niemcy (DZIOCK 1999), Serbia (VUJIĆ *et* AL. 2001), Czechy i Słowacja (MAZÁNEK 2009), Węgry (TÓTH 2011) Ukraina (PROKHOROV *et* AL. 2018) oraz Polska (niniejsza praca).

Na skrzydłach tego gatunku występują plamki, których brak u innych europejskich przedstawicieli rodzaju, co czyni go bardzo charakterystycznym. *B. maculipennis* została wymieniona w wykazie krajowych gatunków Syrphidae (SOSZYŃSKI 2007) na podstawie odnotowanych w tej pracy stwierdzeń z Wielkopolski. Gatunek spotykany był w lasach o charakterze łągowym, gdzie najczęściej muchówki te siadały na pniach żywych drzew. Okres lotu imagines przypada na kwiecień i maj. Odwiedza kwiaty kruszyny (SPEIGHT 2010), a w Polsce odłowiono go na kwitnącej czeremsze zwyczajnej *Prunus padus*.

RYC. 1. Rozsiedlenie gatunków występujących w Polsce (● - zweryfikowane, ▲ - niepotwierdzone):

FIG. 1. Distribution of species in Poland (● - verified, ▲ - not confirmed):

a) *Brachyopa bicolor*; b) *Brachyopa dorsata*; c) *Brachyopa grunewaldensis*; d) *Brachyopa insensilis*; e) *Brachyopa maculipennis*; f) *Brachyopa obscura*.

Brachyopa obscura THOMPSON *et* TORP, 1982

MATERIAL: (35 ♂♂, 7 ♀♀, 1 intersex). **Pobrzeża Południowobałtyckie.** Nadmorski PK: Rez. Widowo [CF17], 6 V 2000, 1 ♀, leg. BS, coll. RŻ; PK Mierzei Wiślanej: Krynica Morska, „Wielbłądzi Garb”, na liściach kwitnącej czeremchy amerykańskiej *Prunus serotina* [DF02], 7 V 2016, 5 ♂♂, leg. ŁM, 8 V 2016, 1 ♂, 1 intersex, leg. RŻ. **Pojezierza Południowobałtyckie.** „Stolp i. P., Loitz” = Łysomice n. Słupsk [XA42], 28 V 1917, 1 ♂, 17 V 1921, 1 ♀, 25 V 1926, 1 ♂, leg. O. KARL, coll. MiZ PAN (KARL 1935, jako *B. conica*); Poznań: Dębina Poznańska [XU30], 20 IV 2014, 1 ♂, leg. PT; Górznieńsko-Lidzbarski PK: Czarny Bryńsk n. Brynicą [DD19], 26 IV 2019, 3 ♂♂, 1 ♀, leg. RŻ. **Pojezierza Wschodniobałtyckie.** Rez. Starożyn [FE57], 28 V 1978, 1 ♀, leg. BS, coll. ŁM, 15 VI 1978, 3 ♂♂, leg. BS, coll. ŁM (**fot. 4 c, d**) (SOSZYŃSKI 1978, 1991 jako *B. testacea*, SOSZYŃSKI 2007, KLASA *et* SOSZYŃSKI 2010), 15 VI 1978, 1 ♀, leg. BS, coll. ŁM, 15 VI 1978, 2 ♂♂, leg. BS (SOSZYŃSKI 1978, 1991 jako *B. testacea*, SOSZYŃSKI 2007, KLASA *et* SOSZYŃSKI 2010), 15 VI 1978, 1 ♂, leg. M. Wanat, coll. BS (SOSZYŃSKI 1978, 1991 jako *B. testacea*, SOSZYŃSKI 2007, KLASA *et* SOSZYŃSKI 2010); Wigierski PN: rez. Walik [FE39], 21 IV 1990, 1 ♂, leg. BS, coll. ŁM, 24 V 1990, 1 ♂, leg. BS, coll. ŁM. **Niziny Środkowopolskie.** Rogów ad. Skierniewice [DC24], 6 VI 1977, 1 ♀, leg. BS; Tuszyn ad. Łódź: rez. Molenda [CC91], 21 V 1978, 1 ♂, leg. BS (SOSZYŃSKI 1991, jako *B. testacea*, SOSZYŃSKI 2007, KLASA *et* SOSZYŃSKI 2010); Las Łagiewnicki: Arturówek [CC94], 9 V 1988, 8 ♂♂, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ (SOSZYŃSKI 2007, KLASA *et* SOSZYŃSKI 2010, SOSZYŃSKI *et* AL. 2010); Łódź: Łagiewniki [CC94], 18 V 1989, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ. **Wyżyna Śląsko-Krakowska.** Ojcowski PN: Dolina Sąspowska - część środkowa [DA16], 12 V 2008, 1 ♂, leg. A. KLASA, coll. OPN (KLASA *et* SOSZYŃSKI 2010, 2011); Puszcza Dulowska: Młoszowa [CA95], 26 IV 2011, 1 ♂ żółta miska, leg. R. CELADYN, coll. ŁM, 1-2 V 2011, 1 ♂, leg. R. CELADYN, coll. ŁM. **Wyżyna Małopolska.** Belina ad. Włoszczowa [DB33], [bez daty], 1 ♂, leg. ŁM. **Zewnętrzne Karpaty Zachodnie.** Wierchomla Mała [DV87], 1 V 2018, 1 ♂, leg. A. TOFILSKI.

ROZMIESZCZENIE. Rzadki gatunek uznawany za borealno-górski, znany jak dotąd z europejskiej części północnej Rosji (Thompson *et* Torp 1982), Fenoskandii (Nielsen 1992, Bartsch 1997, Haarto *et* Kerppola 2014), Niemiec (Stuke 2001), Czarnogóry (Vujić *et* AL. 2001), Polski (Klasa *et* Soszyński 2010) i Belgii (Wakkie *et* al. 2011).

Jeden z najmniejszych gatunków *Brachyopa* występujących w Polsce. *B. obscura* jest bardzo podobna do *B. testacea*; gatunki różnią się kształtem aparatów genitalnych samców (THOMPSON *et* TORP 1982) oraz ubarwieniem ciała. Odwłok *B. obscura* jest jednobarwny, bez pionowej ciemnej środkowej pręgi na drugim jego segmencie, która występuje u *B. testacea* (STEENIS 1998). Mesonotum jest również znacznie jaśniejsze niż u pozostałych gatunków europejskich. Znane są również różnice w użytkowaniu skrzydeł (STUKE 2001). Obserwowano, że osobniki tego gatunku najchętniej siadają na roślinności w odległości 30-70 cm od pnia drzewa, w odróżnieniu od *B. testacea*, która zwykła siadać na pniu drzewa, na wysokości od 1 do 2,5 m (WAKKIE *et* AL. 2011). Ci sami autorzy sugerują bardzo silne powiązanie *B. obscura* z topolą osiką *Populus tremula*. Gatunek podawany był także z pnia gruszy *Pyrus* (NIELSEN 2005).

Rozsiedlenie *B. obscura* na terenie Europy jest wciąż słabo poznane ze względu na brak rewizji większości dawnych doniesień *B. testacea*. Pierwsze obserwacje z europejskiej części Rosji i Fenoskandii sugerowały borealny obszar zasięgu tego gatunku, jednakże, jak słusznie

zauważył WAKKIE *et AL.* (2011), jego obecność w Belgii, a wcześniej także w Czarnogórze, południowych Niemczech i w Polsce, ukazują raczej bezpośredni związek rozmieszczenia tego gatunku z naturalnym zasięgiem występowania i skupiskami topoli osiki *Populus tremula*.

W Polsce gatunek spotykany głównie w najmniej zmienionych, naturalnych lub półnaturalnych enklawach leśnych ze starodrzewem i udziałem topoli, latający lub siedzący nisko na pniach, od ich nasłonecznionej strony. Był też odławiany na liściach kwitnącej czeremchy amerykańskiej *Prunus serotina*, a także odłowiony został w żółtą miskę.

***Brachyopa panzeri* GOFFE, 1945**

MATERIAŁ: (46 ♂♂, 18 ♀♀). **Pobrzeża Południowobałtyckie.** Młyn Prochowy k. Szczecina = „Stettin [Pulvermühle]” [VV71], 8 V 1911, 4 ♂♂, 8 ♀♀, 9 V 1911, 1 ♀, 23 V 1911, 1 ♂, 25 VI 1911, 1 ♂, leg. G. SCHROEDER, coll. MiIZ PAN (SCHROEDER 1912, jako *B. dorsata*, KARL 1935); Szczecin = „Stettin” [VV71], 13 V 1913, 2 ♂♂, leg. G. SCHROEDER, coll. MiIZ PAN, 23 V 1913, 1 ♂, leg. G. SCHROEDER, coll. MiIZ PAN; Charnowo = „Stolp i. P., Arnshagen” [XA24], 15 V 1937, 2 ♀♀, leg. O. KARL, coll. MiIZ PAN; Gdynia-Redłowo: Polanka Redłowska [CF44], 18 V 1998, 6 ♂♂, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2017), 18 V 1998, 1 ♂, leg. JKK, coll. BS; Gdynia-Orłowo: ul. Huzarska [CF44], 22 V 2012, 2 ♂♂, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2017); Gdynia-Redłowo: las za kortami Arki [CF44], 15 V 2013, 1 ♂, 31 V 2013, 3 ♂♂, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2017); PK Mierzei Wiślanej: Przebrno [CF92], 5 V 2016, 2 ♂♂, leg. RŻ, 7 V 2016, 1 ♂, leg. RŻ; PK Mierzei Wiślanej: Krynica Morska, „Wielbłądzi Garb” [DF02], 7 V 2016, 1 ♂, leg. ŁM. **Pojezierza Południowobałtyckie.** Łysomice n. Słupsk = „Stolp i. P., Loitz” [XA42], 28 V 1917, 1 ♂, 1 ♀, 25 V 1926, 1 ♂, leg. O. KARL, coll. MiIZ PAN (KARL 1935, jako *B. dorsata*); Górznieńsko-Lidzbarski PK: Czarny Bryńsk n. Brynicą [DD19], 26 IV 2019, 1 ♂, leg. RŻ. **Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie.** Biebrzański PN: Grobla Honczarowska, malaise trap [FE00], 8 VI 2006, 1 ♀, leg. J. SAWONIEWICZ, coll. RŻ. **Niziny Środkowopolskie.** Rez. Jeleń [DC30], 4 V 1986, 1 ♂, leg. BS; Łódź: Łagiewniki [CC94], 23 V 1989, 1 ♂, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK *et AL.* 1998, KOWALCZYK *et* MAJECKI 2002); Spalski PK: Spała [DC41], 2 V 2002, 1 ♂, leg. BS; Puszcza Kampinoska: Bromierzyk [DC59], 9 V 2002, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK *et* SZCZEPKO 2004, jako *B. dorsata*); Rez. Rąbień [CC84], 30 IV 2005, 1 ♂, leg. BS. **Sudety z Przedgórzem Sudeckim.** Sudety: Walim [XS01], 1 V 2009, 1 ♀, leg. ŁM. **Wyżyna Śląsko-Krakowska.** Ojcowski PN: Ojców – serpentyny [DA16], 25 IV 2008, 1 ♀, leg. A. KLASA, coll. OPN (KLASA *et* SOSZYŃSKI 2011), 28 IV 2011, 1 ♂, leg. A. KLASA, coll. OPN (MIELCZAREK *et* KLASA 2017); Ojcowski PN: Dolina Sąpowska [DA16], 19 V 2011, 1 ♂, leg. A. KLASA, coll. OPN (MIELCZAREK *et* KLASA 2017); Ojcowski PN: Górkowa Skała [DA16], 7 VI 2013, 2 ♂♂, leg. A. KLASA, coll. OPN (MIELCZAREK *et* KLASA 2017). **Wyżyna Małopolska.** Suchedniowsko-Oblęgorski PK: Rez. Świnia Góra [DB75], 3 VI 1981, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK *et* WATAŁA 1990, jako *B. bicolor*); Przedborski PK: rez. Oleszno ad. Włoszczowa [DB34], 14 V 2007, 1 ♂, leg. ŁM (SOSZYŃSKI *et AL.* 2008); Przedborski PK: rez. Czarna Różga [DB35], 3 V 2008, 1 ♂, leg. BS, coll. ŁM (SOSZYŃSKI *et AL.* 2008, jako *B. dorsata*); Lipno ad. Włoszczowa [DB32], 26 IV 2009, 1 ♂, leg. ŁM, 3 V 2018, 1 ♂, leg. ŁM (**fot. 4 e**); Ostra Góra ad. Włoszczowa [DB34], 7 V 2011, 1 ♂, leg. ŁM; Korzecko ad. Chęciny [DB52], 20 V 2012, 2 ♂♂, leg. C. NOWAK, coll. ŁM.

Podkarpacie Północne. Kraków: Las Mogilski [DA34], 1 V 2014, 1 ♀, leg. ŁM (fot. 4 f). **Beskidy Wschodnie.** Bieszczady: Suche Rzeki [FV15], 27-31 V 2013, 1 ♀, leg. Z. MOCARSKI.

ROZMIESZCZENIE. Rumunia (BRĂDESCU 1991), Dania (TORP 1993), Szwecja (NILSSON *et AL.* 2007), Holandia (REEMER *et AL.* 2007), Czechy i Słowacja (MAZÁNEK 2009), Belgia (WAKKIE *et AL.* 2011), Francja (WITHERS *et GOY* 2012), Litwa (LUTOVINOVAS 2012), Niemcy, Szwajcaria (MERZ 2009), Słowenia (GROOT *et AL.* 2010), Polska (KLASA *et SOSZYŃSKI* 2011), Węgry (TÓTH 2011), Serbia (RADENKOVIĆ *et AL.* 2013), Austria (SPEIGHT *et AL.* 2017) oraz Bułgaria (HUBENOV 2017).

Gatunek stosunkowo niedawno oddzielony od *B. dorsata* (THOMPSON 1980) i z tego powodu jego rozmieszczenie na terenie Europy jest jeszcze dość słabo poznane.

Główne cechy różnicujące te gatunki wymieniliśmy przy *B. dorsata* i, jak zostało to wyszczególnione w materiale, znaczna część informacji opublikowanych z Polski jako *B. dorsata* dotyczyła właśnie *B. panzeri*. W szczególności wszystkie historyczne okazy *B. dorsata* G. SCHROEDERA i O. KARLA okazały się przynależeć do tego gatunku. Nie udało nam się odnaleźć i zweryfikować tylko okazów *B. panzeri* z Puszczy Białowieskiej (BAŃKOWSKA 1994, 1995, TROJAN *et AL.* 1994, PISARSKA *et SOSZYŃSKI* 2001) oraz Borów Tucholskich (BAŃKOWSKA 1994) - być może są w zbiorze MiZ PAN przechowywane wyjątkowo w alkoholu. Larwa opisana przez KRIVOSHEINĘ (2005) z materiału zebranego z jodły prawdopodobnie należy do tego gatunku. *B. panzeri* wyhodowano również z materiału zebranego z śluzowatego wycieku z pniaka bukowego (STUKE *et SCHULZ* 2001). Postacie doskonale również odławiane są na pniach ściętych drzew liściastych (MERZ 2009).

Brachyopa pilosa COLLIN, 1939

MATERIAŁ: (184 ♂♂, 44 ♀♀). **Pobrzeża Południowobałtyckie.** Szczecin = „Stettin” [VV71], 8 V 1911, 1 ♀, 13 V 1911, 1 ♂, 16 V 1911, 1 ♀, 18 V 1911, 1 ♂, leg. G. SCHROEDER, coll. MiZ PAN (SCHROEDER 1912, jako *B. bicolor*, KARL 1935); Gdynia-Redłowo: Polanka Redłowska [CF44], 18 V 1998, 2 ♂♂, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et KOWALCZYK* 2017); Nadmorski PK: Rez. Widowo [CF17], 6 V 2000, 1 ♂, leg. BS, coll. RŻ; Trójmiejski PK: Polana Krykulec [CF34], 28 V 2003, 1 ♀, leg. JKK, coll. RŻ (KOWALCZYK *et GARBALIEWSKI* 2004, ŻÓRALSKI *et KOWALCZYK* 2015); Rez. Kępa Redłowska [CF44], 3 V 2009, 1 ♀, 5 V 2016, 1 ♂, leg. RŻ (ŻÓRALSKI *et KOWALCZYK* 2017); Reda-Pieleszewo: nad rz. Redą [CF25], 12 V 2015, 1 ♀, leg. RŻ, 19 V 2015, 1 ♂, leg. RŻ; PK Mierzei Wiślanej: Krynica Morska, „Wielbłądzi Garb” [DF02], 8 V 2016, 1 ♀, leg. RŻ. **Pojezierza Południowobałtyckie.** Kaszubski PK: Garcz [CF12], 20 V 1998, 1 ♀, leg. JKK, coll. RŻ; Wielkopolski PN: o.o.s. Las Mieszany na Morenie, żółte miski [XT29], 10 VI 2005, 1 ♂, leg. PT; Poznań: Jezioro Rusalka, na topoli [XU20], 26 IV 2010, 10 ♂♂, leg. PT, 21 V 2010, 3 ♂♂, leg. PT, 21 IV 2011, 26 ♂♂, leg. PT; Poznań: Ogród Botaniczny [XU20], 20 IV 2011, 1 ♀, leg. PT (TRZCIŃSKI *et AL.* 2014); Wielkopolski PN: o.o.s. Suche Zbocza, na dębie *Quercus* [XT19], 22 IV 2011, 6 ♂♂, leg. PT; Wielkopolski PN: o.o.s. Pojniki [XT29], 1 V 2011, 1 ♂, leg. PT; Lisówki ad. Stęszew (otulina Wielkopolskiego PN) [XT19], 19 IV 2018, 7 ♂♂, 18 IV 2019, 1 ♂, 1 ♀, 19 IV 2019, 1 ♂, leg. PT; Górnienieńsko-Lidzbarski PK: Czarny Bryńsk n. Brynicą [DD19], 26 IV 2019, 1 ♂, 1 ♀, leg. RŻ. **Pojezierza Wschodniobałtyckie.** Rez. Starożyn [FE57], 15 VI 1978, 3 ♂♂, leg. BS, coll. BS (Soszyński 1981), 15 VI 1978, 1 ♂, 1 ♀, leg. BS, coll. ŁM (SOSZYŃSKI 1981), 15 VI 1978, 4 ♂♂,

1 ♀, leg. BS, coll. ISEZ PAN Kraków (SOSZYŃSKI 1981), 15 VI 1978, 1 ♂, leg. BS, coll. PT (SOSZYŃSKI 1981); Wigierski PN: Cimochovizna, na martwej topoli *Populus tremula* [FE39], 26 V 2016, 8 ♂♂, leg. ŁM (fot. 4 g) (ŻÓRALSKI *et al.* 2016), 27 V 2016, 1 ♂, leg. ŁM (ŻÓRALSKI *et al.* 2016), 16 VI 2017, 1 ♂, leg. ŁM (ŻÓRALSKI *et al.* 2017b, jako z Leszczewek Siedl.). **Niziny Środkowopolskie.** Rogów ad. Skierniewice [DC24], 6 VI 1977, 2 ♂♂, leg. BS, 7 VI 1977, 3 ♂♂, leg. BS, 2 VI 1978, 1 ♂, 1 ♀, leg. BS, 3 VI 1978, 2 ♂♂, leg. BS; Tuszyn [CC91], 8 V 1978, 1 ♂, leg. BS; Rez. Wolbórka ad. Tuszyn [DC11], 9 V 1980, 1 ♂, leg. BS; Teofilów [DC40], 1 V 1983, 1 ♂, leg. BS; Grotniki ad. Zgierz [CC85], 14 V 1986, 4 ♂♂, leg. BS, 24 V 1986, 1 ♀, leg. BS; Las Łagiewnicki: Arturówek [CC94], 9 V 1988, 2 ♂♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK *et al.* WATAŁA 1991, jako *B. testacea*); Łódź: Łagiewniki [CC94], 14 V 1988, 1 ♂, 3 V 1991, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK *et al.* MAJECKI 2002, SOSZYŃSKI *et al.* 2010), 29 IV 1994, 1 ♂, leg. BS, 3 V 1994, 2 ♂♂, 1 ♀, leg. BS, 20 IV 1995, 1 ♀, leg. BS; Rez. Gałków [DC13], 15 V 1988, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ (MARKOWSKI 2001); Rez. Popień ad Rogów [DC23], 30 V 1991, 6 ♂♂, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ (MARKOWSKI 2001); Rez. Łaznów [DC12], 5 V 1992, 3 ♀♀, leg. BS; Uroczysko Janinów ad Stryków [DC04], 26 V 1992, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK *et al.* 1998, KOWALCZYK *et al.* MAJECKI 2002); Łódź: Ogród Botaniczny [CC93], 18 V 1997, 3 ♂♂, 4 VI 1997, 1 ♂, 9 V 2001, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (MARKOWSKI *et al.* 1998, KOWALCZYK *et al.* KURZAC 2002); Spalski PK: Spała [DC41], 19 V 1999, 1 ♀, leg. BS; Spalski PK: Konewka [DC41], 20 V 2012, 1 ♀, leg. ŁM, 23 IV 2015, 1 ♂, leg. RŻ (WITEK *et al.* 2015), 26 IV 2015, 2 ♀♀, leg. Z. MOCARSKI; Moszczenica: ZNPK [DC10], 24 V 2012, 1 ♂, leg. Z. MOCARSKI; Uroczysko Wiączyń [DC03], 3 VI 2013, 1 ♀, leg. R. KAŻMIERCZAK, coll. BS. **Wyżyna Śląsko-Krakowska.** Ojcowski PN: Dolina Sąspowska [DA16], 26 VII 1989, 1 ♂, leg. A. PALACZYK (Klasa *et al.* Soszyński 2011), 19 V 2011, 1 ♂, leg. A. KLASA, coll. OPN (MIELCZAREK *et al.* KLASA 2017). Załęczański PK: Rez. Stawiska [CB45], 2 VI 1998, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK *et al.* KURZAC 2000, 2002); Ojcowski PN: Wąwóz Jamki [DA16], 16 V 2002, 1 ♂, leg. A. KLASA, coll. OPN (KLASA *et al.* SOSZYŃSKI 2011); Ojcowski PN: Młynnik [DA16], 5 V 2003, 1 ♂, 1 ♀, leg. A. KLASA, coll. OPN (KLASA *et al.* SOSZYŃSKI 2011); Ojcowski PN: Ojców – serpentyny, 25 IV 2008, 1 ♂, leg. A. KLASA, coll. OPN (KLASA *et al.* SOSZYŃSKI 2011). **Wyżyna Małopolska.** Świętokrzyski PN: Święty Krzyż [EB03], 22 VI 1978, 5 ♂♂, 1 ♀, 24 VI 1978, 2 ♂♂, 1 VI 1979, 1 ♂, 1 ♀, 3 VI 1979, 1 ♀, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et al.* 2017); Kurzelów ad. Włoszczowa, ex. pupa *Populus tremula* [DB14], 23 II 2008, 3 ♂♂, 1 ♀, leg. ŁM; Przedborski PK: rez. Czarna Różga [DB35], 3 V 2008, 7 ♂♂, 1 ♀, leg. BS, coll. ŁM (fot. 4 h), 20 V 2016, 1 ♂, leg. R. KAŻMIERCZAK, coll. ŁM, 3 V 2008, 4 ♂♂, 2 ♀♀, leg. ŁM, 3 V 2008, 2 ♂♂, leg. T. OSICKI, coll. ŁM; Kurzelów ad. Włoszczowa [DB23], 19 IV 2009, 1 ♂, 2 ♀♀, leg. ŁM; Przedborski PK: rez. Bukowa Góra, na pniu buka *Fagus* [DB25], 14 VI 2009, 1 ♀, leg. ŁM; Przedborski PK: Zabrody [DB34], 23 IV 2011, 1 ♂, leg. ŁM, coll. RŻ, 23 IV 2011, 1 ♂, leg. ŁM; Spalski PK: Ceteń [DC50], 22 IV 2015, 1 ♂, 1 ♀, leg. ŁM (WITEK *et al.* 2015), 27 IV 2015, 1 ♂, leg. PT (WITEK *et al.* 2015); Wyżyna Miechowska: Grzymałów [DA47], 23 IV 2015, 1 ♂, leg. C. BYSTROWSKI, coll. RŻ. **Wyżyna Lubelsko-Lwowska.** Rez. Szumy nad Tanwią, rój przy podstawie pnia olszy czarnej *Alnus glutinosa* [FA58], 2 V 2010, 16 ♂♂, leg. ŁM. **Podkarpacie Północne.** Kraków: Las Mogilski, ex. pupa [DA34], 16 IV 2011, 1 ♂, leg. ŁM; Kraków: Las Mogilski [DA34], 27 IV 2014, 1 ♂, leg. ŁM. **Zewnętrzne Karpaty Zachodnie.** Stobierna ad. Dębica, z pnia bukowego *Fagus* [EA34], 25 III 2011, 1 ♂, leg. A. Trzeciak, coll. ŁM. **Beskidy Wschodnie.** Bieszczady: Ustrzyki Górne [FV24], 18 VI 1966, 1 ♀, leg. R. BAŃKOWSKA, coll. MiZ PAN (BAŃKOWSKA 1971, jako *B. bicolor*, BAŃKOWSKA 1980, KLASA *et al.* 2000); Bieszczady: Bereżki [FV24], 29 VI 1967, 1 ♂, leg. R. BAŃKOWSKA, coll. MiZ PAN (BAŃKOWSKA 1971, jako *B. bicolor*, BAŃKOWSKA 1980, KLASA *et al.* 2000), 27 V 2014, 1 ♀, leg. RŻ; Bieszczady: Suche Rzeki [FV15],

30 V 2013, 1 ♂, 1 ♀, leg. PT, 24-29 V 2013, 7 ♂♂, 2 ♀♀, leg. ŁM, 27-31 V 2013, 1 ♂, leg. Z. MOCARSKI.

ROZMIESZCZENIE. Szeroko rozmieszczony gatunek występujący od Francji na zachodzie poprzez Europę środkową do Europejskiej części Rosji na wschodzie, wymieniany m.in. z Wielkiej Brytanii (STUBBS *et* FALK 1983), Norwegii (NIELSEN 1992), Danii (TORP 1993), Rumunii (STĂNESCU *et* PÂRVU 2005), Litwy (LUTOVINOVAS 2006), Polski (KLASA *et* SOSZYŃSKI 2011), Węgier (TÓTH 2011), Hiszpanii (RICARTE *et* AL. 2013) oraz Grecji (STEENIS *et* STEENIS 2014).

Jest to najczęściej spotykany przedstawiciel rodzaju *Brachyopa* w Polsce. *B. pilosa* jest stosunkowo łatwa w identyfikacji na podstawie owłosienia wici czułków, wyraźnego dołka czuciowego na 3 segmencie czułka, jasno ubarwionej tarczki oraz dobrze zaznaczonego szwu notopleuralnego. W trakcie oznaczania okazów *B. pilosa* obserwowaliśmy zmienność wielkości dołka czuciowego, okazy o większym dołku mogą być błędnie klasyfikowane jako *Brachyopa plena* COLLIN, 1939.

Larwy rozwijają się pod korą oraz w wyciekach soku drzew liściastych. Okazy z Polski odławiano na kwiatach wierzby *Salix*, śliwy *Prunus*, czeremchy pospolitej *Prunus padus* i głogu *Crataegus*. Gatunek odwiedza ponadto kwiaty baldaszkowatych oraz czosnku niedźwiedziego *Allium ursinum*, rzeżuch *Cardamine sp.*, kaliny koralowej *Viburnum opulus* (SPEIGHT 2017). *B. pilosa* wyhodowano w Polsce z larw zebranych pod korą martwej topoli osiki *Populus tremula L.* oraz buka *Fagus sylvatica*. W Polsce *B. pilosa* aktywna była z końcem kwietnia i w maju, a w zimnych lokalizacjach o górskim charakterze wyjątkowo także w czerwcu i lipcu. Prawie wszystkie historyczne okazy G. SCHROEDERA i O. KARLA opublikowane jako *B. bicolor* dotyczyły *B. pilosa*.

***Brachyopa scutellaris* ROBINEAU-DESVOIDY, 1843**

MATERIAŁ: (47 ♂♂, 7 ♀♀). **Pobrzeża Południobałtyckie.** Nadmorski PK: Rez. Widowo [CF17], 6 V 2000, 1 ♂, leg. BS, coll. RŻ; Gdynia: ul. Śląska [CF33], 19 V 2010, 1 ♂, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2015); Gdynia-Redłowo: Polanka Redłowska [CF44], 26 VI 2011, 1 ♀, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2017); PK Mierzei Wiślanej: Przebrno [CF92], 5 V 2016, 1 ♂, leg. RŻ, 6 V 2016, 1 ♂, leg. ŁM; PK Mierzei Wiślanej: Krynica Morska, „Wielbłądzi Garb” [DF02], 7 V 2016, 11 ♂♂, leg. ŁM (fot. 5 a), 8 V 2016, 3 ♂♂, 1 ♀, leg. RŻ, 7 V 2016, 3 ♂♂, leg. RŻ; Trójmiejski PK: Reda [CF25], 18 V 2019, 1 ♀, leg. RŻ. **Pojezierza Południobałtyckie.** Wielkopolski PN: o.o.s. Las Mieszany na Morenie, na dębie *Quercus* [XT29], 5 V 2007, 2 ♂♂, leg. PT; Wielkopolski PN: o.o.s. Puszczykowskie Góry, na dębie *Quercus* [XT29], 5 V 2007, 2 ♂♂, leg. PT, 19 V 2007, 1 ♂, leg. PT; Wielkopolski PN: o.o.s. Puszczykowskie Góry, na buku *Fagus* [XT29], 8 V 2008, 2 ♂♂, leg. PT, 30 IV 2009, 2 ♂♂, leg. PT, 1 V 2011, 1 ♂, leg. PT; Wielkopolski PN: o.o.s. Pojniki, na dębie *Quercus* [XT29], 29 IV 2011, 1 ♂, leg. PT, 3 V 2012, 1 ♂, leg. PT; Rez. Zbocza Płutowskie [CE20], 21 IV 2018, 1 ♂, leg. RŻ; Lisówki ad. Stęszew (otulina Wielkopolskiego PN) [XT19], 19 IV 2019, 1 ♂, leg. PT. **Pojezierza Wschodniobałtyckie.** Wigierski PN: Cimochovizna [FE39], 16 VI 2017, 1 ♀, leg. ŁM. **Niziny Środkowopolskie.** Ruda Milicka ad. Milicz [XT51], 3 V 1999, 1 ♀, leg. BS; Teofilów [DC40], 2 V 2012, 1 ♀, leg. R. MAJ, coll. BS; Rez. Modrzewina [DC84], 12 V 2015, 1 ♂, leg. C. BYSTROWSKI. **Wyżyna Małopolska.** Przedborski PK: Wierzchlas

[DB25], 20 V 2007, 1 ♂, leg. BS, coll. ŁM (SOSZYŃSKI *et al.* 2008); Sulejowski PK: rez. Lubiaszów, u podstawy pnia dębu *Quercus* [DB29], 4 VI 2011, 1 ♂, leg. ŁM; Betlejem ad. Pińczów: Polana Polichno, na dębie *Quercus* [DA69], 19 V 2019, 1 ♂, leg. ŁM. **Podkarpacie Północne.** Kraków: Las Mogilski [DA34], 27 IV 2014, 3 ♂♂, 6 V 2014, 4 ♂♂, 1 ♀, leg. ŁM (**fot. 5 b**), 18 V 2014, 1 ♂, leg. ŁM.

POZOSTAŁY MATERIAŁ (spoza Polski). Do porównania dostępne były okazy *Brachyopa plena* COLLIN, 1939: AUSTRIA: Manhartsberg, [bez daty], 1 ♂, leg. A. SIEBECK, coll. MiIZ PAN, ex. coll. F. SINTENIS.

ROZMIESZCZENIE. Gatunek notowany z zachodniej i środkowej Europy. Podawany z Danii (TORP 1994), Francji (SPEIGHT 1994), Szwajcarii (MAIBACH *et al.* 1998), Niemiec (SSYMANK *et al.* 1999), Wielkiej Brytanii (STUBS *et al.* 2002), Irlandii (SPEIGHT 2008), Czech i Słowacji (MAZÁNEK 2009), Holandii (REEMER *et al.* 2009), Włoch (SOMMAGGIO 2010), Belgii (WAKKIE *et al.* 2011), Węgier (TÓTH 2011), Hiszpanii (RICARTE *et al.* 2014), Polski (ŻÓRALSKI *et al.* KOWALCZYK 2015) i Portugalii (ECK 2016).

B. scutellaris należy do najłatwiejszych w identyfikacji gatunków z rodzaju w Europie. Do cech charakterystycznych należą kontrastowo, jasno ubarwione guzy barkowe i guzy zaskrzydłowe oraz bardzo duży dołek czuciowy na trzecim segmencie czułków, przyjmujący kształt nerki. Kształt dołka czuciowego uznawany jest za jedyną cechę umożliwiającą odróżnienie *B. scutellaris* od *B. plena* COLLIN, 1939 (SPEIGHT 2017). Do tej pory nie stwierdzono różnic w budowie aparatów genitalnych samców tych taksonów i można przypuszczać, że *B. plena* jest jedynie tylko formą *B. scutellaris* (SPEIGHT 2017). Dotychczas okazy klasyfikowane jako *B. plena* podawano z środkowej Europy oraz Bałkanów, a w zachodniej części kontynentu jedynie *B. scutellaris*. U okazów z Polski obserwuje się zmienność kształtu dołka czuciowego, który u jednego okazu odłowionego na Mierzei Wiślanej jest zaokrąglony. Taki osobnik może zostać zaklasyfikowany jako *B. plena*, jednak porównując go z okazami odłowionymi w tym samym miejscu i czasie nie stwierdzono żadnych innych różnic.

Postacie larwalne stwierdzono na wyciekach soku na jaworze *Acer pseudoplatanus*, jesionie *Fraxinus*, wiązie górskim *Ulmus glabra* oraz w podobnych mikrosiedliskach pod korą olszy *Alnus*, jesionu *Fraxinus* i osiki *Populus tremula* (SPEIGHT 2017). Larwa opisana przez ROTHERAYA (1996). W Polsce gatunek łowiono u podstawy pni dębów, buka i wiązów. Gatunek stwierdzano również na kwiatach: baldaszkowatych, rzeżuchy *Cardamine*, derenia *Cornus*, głogu *Crataegus*, jabłoni *Malus*, głogownika *Photinia*, jeżyny bezkolcowej *Rubus fruticosus*, jarzębu *Sorbus*, kaliny koralowej *Viburnum opulus* (SPEIGHT 2017).

Jeśli chodzi o doniesienia znane z literatury, to nie udało się zlokalizować w zbiorze MiIZ PAN i zweryfikować okazu dowodowego z Puszczy Białowieskiej: kw. 634 [FD73], pułapka Moerickego (BAŃKOWSKA 1994, 1995, TROJAN *et al.* 1994, PISARSKA *et al.* SOSZYŃSKI 2001).

***Brachyopa testacea* (FALLÉN, 1817)**

MATERIAŁ: (75 ♂♂, 21 ♀♀). **Pobrzeża Południowobałtyckie.** Nadmorski PK: Rez. Widowo [CF17], 6 V 2000, 1 ♂, leg. BS, coll. RŻ. **Pojezierza Południowobałtyckie.** Górznieńsko-Lidzbarski

PK: Czarny Bryńsk n. Brynicą [DD19], 26 IV 2019, 8 ♂♂, 1 ♀, leg. RŻ. **Pojezierza Wschodniobałtyckie**. Rez. Starożyn [FE57], 15 VI 1978, 1 ♂, leg. BS, coll. ŁM (SOSZYŃSKI 1978, 1991); Wigierski PN: Krzywe [FE38], 7 VI 1989, 1 ♀, leg. L. KRZYSZTOFIK, coll. ŁM; Wigierski PN: Słupie [FE38], 7 VI 1996, 3 ♂♂, leg. BS; Wigierski PN: Sarnetki [FE48], 23 V 2016, 1 ♂, leg. ŁM (ŻÓRALSKI *et al.* 2016); Wigierski PN: Suche Bagno [FE48], 23 V 2016, 1 ♂, leg. ŁM (**foto. 5 c**) (ŻÓRALSKI *et al.* 2016); Wigierski PN: Czerwony Krzyż [FE48], 23 V 2016, 1 ♂, leg. RŻ (ŻÓRALSKI *et al.* 2016); Wigierski PN: Leszczewek Siedl. [FE39], 16 VI 2017, 3 ♀♀, leg. RŻ (ŻÓRALSKI *et al.* 2017b). **Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie**. Puszcza Białowieska: Topiło [FD73], 17 V 1999, 1 ♀, leg. M. WANAT, coll. BS; Puszcza Białowieska: Czerlonka [FD84], 28 V 2010, 1 ♀, leg. PT; PK Puszczy Knyszyńskiej: Rez. Woronicza [FE60], 26 VI 2010, 1 ♂, leg. C. BYSTROWSKI. **Niziny Środkowopolskie**. Rogów ad. Skierniewice [DC24], 6 VI 1977, 1 ♀, leg. BS, coll. BS (SOSZYŃSKI 1991), 6 VI 1977, 6 ♂♂, leg. BS, coll. BS, 6 VI 1977, 2 ♂♂, 1 ♀, leg. BS, coll. ISEZ PAN Kraków, 7 VI 1977, 3 ♂♂, 3 ♀♀, leg. BS, coll. BS, 7 VI 1977, 3 ♂♂, leg. BS, coll. ISEZ PAN Kraków, 7 VI 1977, 1 ♂, leg. BS, coll. ŁM, 9 VI 1977, 1 ♀, leg. BS, coll. ISEZ PAN Kraków; Bełchatów [CB89], 18 V 1978, 4 ♂♂, 1 ♀, leg. BS; Teofilów [DC40], 1 V 1983, 2 ♂♂, leg. BS; Łódź: Łagiewniki [CC94], 14 V 1988, 1 ♂, 16 V 1989, 7 ♂♂, 18 V 1989, 1 ♂, 30 V 1989, 4 ♂♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK *et al.* 1991, TRANDA *et al.* 1993, MARKOWSKI *et al.* 1998, KOWALCZYK *et al.* 1998, KOWALCZYK *et al.* MAJECKI 2002, MARKOWSKI *et al.* 2004). **Sudety z Przedgórzem Sudeckim**. Duszniki-Zdrój = „Reinerz” [WR98], VI 1928, 3 ♂♂, leg. M.P. Riedel, coll. MiIZ PAN (RIEDEL 1930, jako *B. conica*); Czerniawa Zdrój ad Lubań [WS14], 11 VII 1958, 1 ♂, leg. P. TROJAN, coll. MiIZ PAN; Sudety: Walim [XS01], 1 V 2009, 1 ♂, leg. ŁM. **Wyżyna Śląsko-Krakowska**. Ojcowski PN: Wola Kalinowska [DA16], 18 V 1997, 1 ♂, leg. A. KLASA, coll. OPN (KLASA *et al.* SOSZYŃSKI 2011). **Wyżyna Małopolska**. Świętokrzyski PN: Święty Krzyż [EB03], 22 VI 1978, 1 ♀, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et al.* 2017), 2 VI 1979, 1 ♀, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et al.* 2017); Przedborski PK: rez. Oleszno ad. Włoszczowa, na ściętym pniu świerka *Picea abies* [DB34], 1 VI 2008, 1 ♂, 1 ♀, leg. ŁM. Spalski PK: Ceteń [DC50], 27 IV 2015, 1 ♂, leg. ŁM (WITEK *et al.* 2015). **Zewnętrzne Karpaty Zachodnie**. Babia Góra: polana Norezak, 750 m n.p.m [CV99], 14 VI 1997, brak okazji (tylko etykiety na szpilce z danymi), leg. A. KLASA, coll. ISEZ PAN Kraków (PALACZYK *et al.* KLASA 2003); PK Beskidu Śląskiego: Brenna – Leśnica [CA40], 3 V 2012, 1 ♀, leg. G. DUBIEL, coll. RŻ; Wierchomla Mała [DV87], 1 V 2018, 1 ♂, leg. A. TOFILSKI. **Centralne Karpaty Zachodnie**. Pieniny: łąka pienińska [DV57], 19 V 1972, 1 ♂, leg. A. DRABER-MOŃKO, coll. MiIZ PAN (BAŃKOWSKA 1976, 1980, jako *B. conica*); Pieniny: Podłaźce [DV57], 16 V 1974, 2 ♂♂, 2 ♀♀, leg. A. DRABER-MOŃKO, coll. MiIZ PAN (BAŃKOWSKA 1976, 1980, jako *B. conica*); Zakopane, Księży Las [DV25], 29 VI 1995, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ; Gorce: Grywałd, na pniaku świerka *Picea abies* [DV58], 29 V 2017, 7 ♂♂, leg. ŁM; Pieniny: Wąwóz Homole [DV67], 31 V 2017, 1 ♂, leg. ŁM. **Beskidy Wschodnie**. Bieszczady: Bystre [EV96], 28 VI 2008, 1 ♂, leg. PT; Bieszczady: Wetlina-Smerek [FV04], 9 VII 2011, 1 ♂, 1 ♀, leg. ŁM (**foto. 5 d**); Bieszczady: Bereżki [FV24], 29 V 2014, 1 ♂, leg. RŻ.

POZOSTAŁY MATERIAŁ (spoza Polski). Do porównania dostępny był okaz gatunku *Brachyopa zhelochovtsevi* MUTIN, 1988: ROSJA - Republika Buriacji: Sajany: Orlik [NT69], 30 VI - 2 VII 2012, 1 ♂, leg. ŁM (**foto. 6 a**).

ROZMIESZCZENIE. Szeroko rozprzestrzeniony eurosyberyjski gatunek, znany z Fenoskandii, większości krajów Europy środkowej i wschodniej, Syberii, Mongolii, aż do wybrzeży Pacyfiku (BARTSCH 2009), wymieniany m.in. z Polski (SOSZYŃSKI 1991), Francji (SPEIGHT

1994), Rumunii (STĂNESCU *et* PÂRVU 2005), Czech i Słowacji (MAZÁNEK 2009), Holandii (REEMER *et* AL. 2009), Belgii (WAKKIE *et* AL. 2011).

Gatunek związany ze świerkiem pospolitym i często odławiany przy świeżo ściętych pniach tego gatunku. Gatunek charakteryzuje się długim owłosieniem wici czułek, znacznie krótszym niż u *B. vittata* oraz obecnością najczęściej bardzo wyraźnej czarnej pręgi w środkowej części odwłoka (tergity 2-4), której brak u bardzo podobnej *B. obscura*. Larwa pozostaje ciągle nieopisana, ale gatunek ten hodowano z larw zebranych pod korą pniaków świerkowych (NIELSEN 1992). *B. testacea* jest również często odławiana bezpośrednio na powierzchni lub w pobliżu niedawno ściętych świerków.

Imago odwiedza kwiaty roślin baldaszkowatych oraz jawora *Acer pseudoplatanus*, zawilca gajowego *Anemone nemorosa*, głogu *Crataegus*, jabłoni *Malus*, śliwy *Prunus*, jarzębu *Sorbus*, kaliny koralowej *Viburnum opulus* (SPEIGHT 2017).

Brachyopa vittata ZETTERSTEDT, 1843

MATERIAŁ: (52 ♂♂, 22 ♀♀). **Pobrzeża Południowobałtyckie.** PK Mierzei Wiślanej: Krynica Morska, „Wielbłądzi Garb” [DF02], 7 V 2016, 4 ♂♂, leg. ŁM, 8 V 2016, 1 ♂, leg. RŻ, 7 V 2016, 4 ♂♂, leg. RŻ. **Pojezierza Wschodniobałtyckie.** Puszcza Borecka [EE69], 5 VI 1985, 1 ♂, 1 ♀, leg. BS; PK Puszczy Rominckiej: Jurkiszki [CF82], 4 VI 2005, 1 ♀, leg. BS; Wigierski PN: Krzywe [FE38], 7 VI 1989, 1 ♀, leg. L. KRZYSZTOFIAK, coll. ŁM, 21 IV 1990, 1 ♂, leg. BS, coll. ŁM; Wigierski PN: Cimochowizna [FE39], 26 V 2016, 2 ♂♂, leg. ŁM (ŻÓRALSKI *et* AL. 2016). **Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie.** Puszcza Białowieska: Białowieża [FD94], 1 VI 1998, 1 ♂, leg. M. WANAT; Puszcza Białowieska: Hajnówka, Zielona Tryba, na baldachach, oddz. 17/518, st. 1 [FD83], 13 VI 2016, 1 ♂, leg. C. BYSTROWSKI; Puszcza Białowieska: Hajnówka, Zielona Tryba, oddz. 518D/519C [FD83], 22 VI 2017, 1 ♀, leg. C. BYSTROWSKI. **Niziny Środkowopolskie.** Łódź: Łągiewniki [CC94], 27 V 1988, 2 ♂♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (TRANDA *et* KOWALCZYK 1993, jako *B. conica*, KOWALCZYK *et* AL. 1998, KOWALCZYK *et* MAJECKI 2002). **Wyżyna Małopolska.** Koniów, Distr. Kielce [DB74], 12 VII 1980, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ; Suchedniowsko-Oblęgorski PK: Rez. Świnia Góra [DB85], 7 V 1986, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK *et* WATAŁA 1990, jako *B. conica*); Świętokrzyski PN: Święty Krzyż, pol. Bielnik [EB03], 19 V 1978, 1 ♂, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et* AL. 2017); Świętokrzyski PN: Święty Krzyż [EB03], 22 VI 1978, 1 ♀, 1 VI 1979, 3 ♂♂, 1 ♀, 2 VI 1979, 1 ♂, 27 V 1980, 1 ♂, 18 V 1983, 1 ♀, 19 V 1983, 2 ♀♀, leg. BS, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et* AL. 2017); Świętokrzyski PN: Czarny Las [DB93], 21 VI 1984, 2 ♀♀, leg. BS, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et* AL. 2017). **Zewnętrzne Karpaty Zachodnie.** Muszynka [EV06], 14 V 2010, 1 ♂, leg. ŁM; Wierchomla Mała [DV87], 1 V 2018, 8 ♂♂, leg. A. TOFILSKI. **Centralne Karpaty Zachodnie.** Tatry: Wąwóz Kraków [DV15], 8 VIII 1988, 1 ♂, leg. M. KRZEPTOWSKI, coll. MPUŁ; Tatry: Dolina Strążyska [DV25], 20 VI 1995, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ; Pieniny: nad pot. Ociemnym [DV57], 19 V 1972, 2 ♂♂, leg. A. DRABER-MOŃKO, coll. MiIZ PAN (BAŃKOWSKA 1976, 1980, jako *B. conica*). **Beskidy Wschodnie.** Bieszczady: Suche Rzeki [FV15], 24-29 V 2013, 1 ♂, leg. ŁM; Bieszczady: Zatwarnica [FV15], 26 V 2013, 1 ♂, leg. RŻ; Bieszczady: Bereżki [FV24], 26 V 2014, 2 ♂♂, 3 ♀♀, leg. ŁM (fot. 5 e, f), 26 V 2014, 6 ♂♂, 5 ♀♀, leg. Z. MOCARSKI, 26 V 2014, 1 ♀, leg. RŻ, 27 V 2014, 1 ♂, 2 ♀♀, leg. RŻ, 28 V 2014, 1 ♂, leg. RŻ, 29 V 2014, 1 ♂, leg. RŻ.

POZOSTAŁY MATERIAL (spoza Polski). BULGARIA. Riła - Borowec [GM17], 12 VI 2017, 1 ♀, leg. M. MIŁKOWSKI. RUMUNIA. Karpaty, Bukowina, Sadova – Margine, 17 VII 2019, 1 ♀, leg. A. TOFILSKI.

ROZMIESZCZENIE. Od Skandynawii na zachód i południe aż do Pirenejów, a na wschód przez Belgię i Holandię przez centralną Europę, kraje byłej Jugosławi, europejską część Rosji i przez Syberię, aż do Pacyfiku (SPEIGHT 2017). Wymieniany m.in. z Norwegii (NIELSEN 1992), Rumunii (STĂNESCU *et* PÂRVU 2005), Litwy (LUTOVINOVAS 2012), Serbii (RADENKOVIĆ *et* AL. 2013) i Polski (ŻÓRALSKI *et* AL. 2016).

Gatunek borealno-górski. *B. vittata* charakteryzuje się bardzo długim owłosieniem wici czułków, które osiąga długość nawet połowy szerokości trzeciego członu czułków oraz silnie wydłużoną częścią twarzową. Jest to jednocześnie największy z krajowych gatunków. Larwy rozwijają się w pniach i kłodach martwych drzew iglastych. Postacie larwalne opisane na podstawie materiału zebranego w chodnikach larwalnych Lymexylonidae na jodle *Abies* oraz pod korą jodły i z pnia modrzewia *Larix* (KRIVOSHEINA 2005). Larwy znane są również ze świerków *Picea* (KASSEBEER 1993, ROTHERAY 1994). Imagines odwiedzają kwiaty trybuli leśnej *Anthriscus sylvestris* (NIELSEN 1992), głogu jednoszyjkowego *Crataegus monogyna* (SÉGUY 1961), czeremchy zwyczajnej *Prunus padus* (STEENIS 1998), wierzb *Salix* spp., knieci błotnej *Caltha palustris*, bżów *Sambucus nigra* i *S. racemosa* oraz trześni *Prunus avium* (RÖDER 1990).

***Hammerschmidia ferruginea* (FALLÉN, 1817)**

MATERIAL: (123 ♂♂, 38 ♀♀). **Pobrzeża Południowobałtyckie.** Nadmorski PK: Dębki, nad rz. Piaśnicą [CF18], 3 VII 1996, 1 ♂, 1 ♀, leg. BS, coll. RŻ; Nadmorski PK: Jastarnia [CF46], 11 VII 1996, 1 ♀, leg. BS, coll. RŻ; Okolice Trójmiejskiego PK: nasyp kolejowy pomiędzy rez. Kacze Łęgi a dzielnicą Gdynia-Orłowo [CF34], 24 VII 2001, 1 ♂, leg. JKK, coll. RŻ (KOWALCZYK *et* GARBALIEWSKI 2004, ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2015); Trójmiejski PK: Gdańsk-VII Dwór: Dolina Samborowo [CF42], 17 VI 2003, 3 ♂♂, leg. JKK, coll. RŻ (KOWALCZYK 2004, ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2015); Gdynia-Redłowo: Polanka Redłowska [CF44], 29 VI 2009, 1 ♀, 7 VII 2009, 1 ♂, 18 VI 2012, 1 ♂, 3 VII 2013, 1 ♂, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2017); Reda-Pieleszewo: Dolina Redy [CF25], 2 VI 2013, 1 ♂, leg. RŻ (ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2015); Trójmiejski PK: Reda, na głogu *Crataegus* [CF25], 31 V 2015, 1 ♀, leg. RŻ; PK Mierzei Wiślanej: Krynica Morska, „Wielbłądzi Garb” [DF02], 3 VI 2017, 1 ♂, leg. RŻ. **Pojezierza Południowobałtyckie.** Łysomice n. Słupsk = „Stolp i. P., Loitz” [XA42], 3 VII 1914, 2 ♂♂, 1 ♀, 6 VII 1914, 1 ♀, 28 V 1916, 1 ♀, 14 VI 1916, 1 ♂, leg. O. KARL, coll. MiZ PAN (KARL 1935); Trójmiejski PK: Dolina Zagórskiej Strugi, Leśnictwo Piekiełko [CF24], 24 VII 2000, 1 ♂, leg. JKK, coll. RŻ (CIECHANOWSKI *et* AL. 2001, ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2015); Wielkopolski PN: Trzebaw, żółte miski [XT29], 20 V 2005, 1 ♀, leg. PT; Zakrocz ad. Rypin [CD97], 24 IV 2009, 1 ♂, leg. PT; Gdynia-Wielki Kack: Źródło Marii [CF33], 4 VII 2013, 1 ♂, leg. JKK, coll. RŻ (ŻÓRALSKI *et* KOWALCZYK 2015); Szadowski Młyn: nad rz. Liwą [CE76], 19 VI 2015, 1 ♀, leg. RŻ. **Pojezierza Wschodniobałtyckie.** Rez. Starożyn [FE57], 20 VI 1977, 2 ♂♂, 1 ♀, leg. BS, coll. BS (SOSZYŃSKI 1981), 20 VI 1977, 2 ♂♂, leg. BS, coll. ŁM (SOSZYŃSKI 1981), 22 VI 1977, 1 ♀, 24 VI 1977, 1 ♂, leg. BS, coll. ISEZ PAN Kraków (SOSZYŃSKI 1981), 28 V 1978, 1 ♂, leg. BS, coll. ŁM (SOSZYŃSKI 1981), 28 V 1978, 1 ♂, 15 VI 1978, 2 ♂♂, 2 ♀♀, leg. BS, coll. ISEZ PAN Kraków (SOSZYŃSKI 1981), 15 VI 1978, 1 ♂, leg. M. WANAT, coll. ŁM (SOSZYŃSKI 1981); Gruszki [FE67], 22 VI 1977,

2 ♂♂, leg. BS (SOSZYŃSKI 1981), 24 VI 1977, 1 ♀, leg. BS, coll. ŁM (SOSZYŃSKI 1981); Rez. Mały Borek [FE57], 21 VII 1977, 1 ♀, leg. BS, coll. ISEZ PAN Kraków (SOSZYŃSKI 1981); Puszcza Borecka [EE69], 5 VI 1985, 1 ♂, leg. BS, coll. BS, 5 VI 1985, 2 ♂♂, leg. BS, coll. ISEZ PAN Kraków; Wigierski PN: jezioro Krzywe [FE39], 12 VI 1989, 1 ♀, leg. A. KRZYSZTOFIK, coll. ŁM; Wigierski PN: Powały [FE38], 23 V 1990, 1 ♂, leg. L. KRZYSZTOFIK, coll. ŁM; Wigierski PN: rez. Walik [FE39], 24 V 1993, 1 ♂, leg. L. KRZYSZTOFIK, coll. ŁM; Wigierski PN: torfowisko nad Czarną Hańczą [FE39], 20 VII 2001, 1 ♀, leg. A. KRZYSZTOFIK, coll. ŁM; Wigierski PN: Cimochowizna, na głogu *Crataegus* [FE39], 27 V 2016, 1 ♂, leg. ŁM (ŻÓRALSKI *et al.* 2016), 16 VI 2017, 4 ♂♂, leg. ŁM (fot. 5 g) (ŻÓRALSKI *et al.* 2017b); Zelwa [FE58], 1 VI 2018, 1 ♂, leg. ŁM; Stanowisko [FE68], 2 VI 2018, 1 ♂, leg. ŁM. **Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie.** Białowiecki PN: łąka n. Narewką [FD94], 26 VI 1960, 1 ♂, 1 ♀, leg. A. DRABER-MOŃKO, coll. MiZ PAN (BAŃKOWSKA 1995, PISARSKA *et al.* SOSZYŃSKI 2001); Białowiecki PN: Puszcza Białowiecka [FD85], 8 VIII 1987, 1 ♂, leg. BS, 14 VI 1989, 1 ♂, leg. BS; Biebrzański PN: Goniądz [FE12], 30 VI 2002, 1 ♂, leg. BS; Biebrzański PN: Wólka Piaseczna [FE13], 24 VI 2006, 1 ♂, leg. BS; Biebrzański PN: oddział 285A, malaise trap [FE13], 26 V 2007, 1 ♀, leg. A. KOSTRO-AMBROZIAK, coll. PT; Biebrzański PN: Grobla Honczarowska [FE00], 17 VI 2010, 1 ♀, leg. M. WANAT, coll. BS; Puszcza Białowiecka: Hajnówka, Zielona Tryba [FD83], 17 VI 2016, 1 ♂, leg. C. BYSTROWSKI; Puszcza Białowiecka: Rez. Podcerkwa [FD83], 18 VI 2016, 3 ♂♂, leg. C. BYSTROWSKI. **Niziny Środkowopolskie.** Rez. Wolbórka ad. Tuszyn [DC11], 24 VI 1973, 1 ♂, leg. M. SOSZYŃSKI, coll. BS, 17 VI 1979, 1 ♀, leg. M. SOSZYŃSKI, coll. BS, 24 VI 1979, 3 ♂♂, leg. M. SOSZYŃSKI, coll. BS; Tuszyn [CC91], 9 V 1977, 1 ♂, leg. BS, 30 V 1978, 2 ♀♀, leg. BS, 27 VI 1980, 1 ♂, leg. BS, 29 VI 1980, 2 ♂♂, 3 ♀♀, leg. BS, 7 VII 1980, 2 ♂♂, leg. BS, 12 VII 1980, 1 ♂, leg. BS; Modlica ad. Tuszyn [CC92], 25 VII 1980, 1 ♂, leg. BS; Fryszerka ad. Inowłódz [DC50], 9 VI 1983, 1 ♂, leg. BS; Łódź: Łagiewniki [CC94], 19 VI 1984, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK *et al.* WATAŁA 1986, TRANDA *et al.* KOWALCZYK 1993, KOWALCZYK *et al.* MAJECKI 2002), 28 V 1988, 7 ♂♂, 31 V 1988, 1 ♀, 18 V 1989, 3 ♂♂, 2 ♀♀, leg. JKK, coll. MPUŁ (TRANDA *et al.* KOWALCZYK 1993, KOWALCZYK *et al.* 1998, KOWALCZYK *et al.* MAJECKI 2002), 21 VI 1995, 1 ♂, leg. BS, 9 VI 1999, 2 ♂♂, leg. BS; Spalski PK: Spała [DC41], 7 VI 1986, 1 ♂, leg. BS; Łódź: Łagiewniki – bud. Leśnictwa Miejskiego [CC94], 31 V 1988, 1 ♂, 20 V 1989, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK 1996); Rez. Popień ad. Rogów [DC23], 30 V 1991, 5 ♂♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (MARKOWSKI 2001); Las Łagiewnicki: Arturówek [CC94], 11 V 1994, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ, 1 VI 1996, 2 ♂♂, leg. BS; Łódź: Ogród Botaniczny [CC93], 1 VI 1996, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK *et al.* KURZAC 2003); Ciosny-Sady ad. Łódź [CC95], 12 VI 1996, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ; Uroczysko Wiaćzyń [DC03], 4 VI 2005, 1 ♂, leg. T. KURZAC, coll. MPUŁ, 23 VI 2012, 1 ♂, leg. BS; Łódź: uż. ekol. Majerowskie Błota [CC83], 22 VI 2017, 1 ♂, leg. BS. **WYŻYNA ŚLĄSKO-KRAKOWSKA.** PUSZCZA DULOWSKA: MŁOSZOWA [CA95], 12 VI 2011, 1 ♀, leg. R. CELADYN, coll. ŁM. **WYŻYNA MAŁOPOLSKA.** ŚWIĘTOKRZYSKI PN: ŚWIĘTY KRZYŻ [EB03], 22 VI 1978, 2 ♂♂, 23 VI 1978, 2 ♂♂, 24 VI 1978, 7 ♂♂, 3 ♀♀, 11 VIII 1978, 1 ♀, 1 VI 1979, 1 ♂, 2 VI 1979, 1 ♂, 22 VII 1979, 1 ♂, leg. JKK, coll. RŻ (KOWALCZYK *et al.* ŚLIWIŃSKI 1988, ŻÓRALSKI *et al.* 2017), 3 VII 1992, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ; Suchedniowsko-Oblęgorski PK: rez. Świnia Góra k. Szalas [DB75], 6 VII 1981, 1 ♂, 9 VII 1981, 2 ♂♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK *et al.* WATAŁA 1990); Świętokrzyski PN: Mokry Bór [DB93], 20 VI 1984, 1 ♂, leg. BS, coll. RŻ (KOWALCZYK *et al.* ŚLIWIŃSKI 1988, ŻÓRALSKI *et al.* 2017); Przedborski PK: rez. Czarna Różga [DB34], 20 VI 1998, 1 ♂, leg. BS, coll. ŁM (SOSZYŃSKI *et al.* 2008); Przedborski PK: rez. Bukowa Góra ad. Rączki [DB25], 21 VI 1998, 1 ♂, leg. BS, coll. ŁM (SOSZYŃSKI *et al.* 2008); Sulejowski PK, rez. Lubiaszów [DB29], 22 V 2005, 1 ♂, leg. BS; Belina ad. Włoszczowa [DB33], 23 VII 2009, 1 ♀, leg. ŁM, 4 VI 2010, 1 ♀, leg. ŁM (fot. 5 h); Czarnca ad. Włoszczowa [DB22], 25-26-04-2018, 1 ♂, leg. ŁM. **Podkarpacie Północne.** Puszcza Niepołomska: Stanisławice [DA53], 11 VI 2009, 1 ♀, leg. ŁM. **Zewnętrzne Karpaty Zachodnie.** Iwonicz ad. Krosno [EV59], 29 VII 1972, 1 ♂, leg. BS. **Centralne Karpaty Zachodnie.** Pieniny: łąka pienińska [DV57], 19 V

1972, 1 ♂, leg. A. DRABER-MOŃKO, coll. MiZ PAN (BAŃKOWSKA 1976, 1980). **Beskidy Wschodnie**. Bieszczady: Bystre [EV96], 28 VI 2008, 1 ♂, 1 ♀, leg. PT, 22-27 VI 2015, 4 ♂♂, leg. ŁM; Bieszczady, Dolina Terebowca, 740 m n.p.m. [FV23], 1 VII 2010, 1 ♂, leg. A. KLASA, coll. ISEZ PAN Kraków.

POZOSTAŁY MATERIAŁ (spoza Polski): BUŁGARIA. Vitosha, 1400 m n.p.m. [FN81], 23-26 VI 1964, 1 ♂, leg. R. BAŃKOWSKA, coll. MiZ PAN. GRUZJA. Borjomi National Park: Kvabiskhevi [LM53], 28-29 VI 2016, 8 ♂♂, 2 ♀♀, leg. ŁM. ROSJA. Republika Buriacji: Sajany: Orlik [NU51], 26 VI 2012, 2 ♂♂, leg. ŁM. Ponadto do porównania dostępny był okaz *Hammerschmidtia ingrlica* STACKELBERG, 1952: ROSJA - Republika Buriacji: Sajany: Orlik [NU51], 26 VI 2012, 1 ♂, leg. ŁM (fot. 6 b).

ROZMIESZCZENIE: W Europie gatunek szeroko rozmieszczony i stwierdzany w Czechach i Słowacji (MAZÁNEK 2009), Fenoskandii, Francji, Niemczech, Rumunii, Szkocji, (BARTSCH *et AL.* 2009), dalej na Kaukazie, Syberii, aż po Daleki Wschód Rosji (KRIVOSHEINA 2003). Wszędzie na zachód od Polski uznawany za bardzo rzadki. Gatunek o prawdopodobnie holarktycznym rozszedleniu. SKEVINGTON i in. (2019) na podstawie niepublikowanych danych przedstawiają opinię, że jest to gatunek palearktyczny. Na podstawie przedstawionych zdjęć w cytowanym atlasie sądzimy, że powyżsi autorzy błędnie interpretują *H. ferruginea* oraz *H. ingrlica*. Na przedstawionych w pracy ilustracjach podpisanych jako *H. rufa* według nas widnieje *H. ferruginea*. W tekście natomiast autorzy zaznaczają, że *H. rufa* (FALLÉN, 1817) ma być starszym synonimem *H. ingrlica* STACKELBERG, 1952, a nie tak jak się obecnie uznaje młodszym synonimem *H. ferruginea* (FALLÉN, 1817).

H. ferruginea można odróżnić od wszystkich gatunków z rodzaju *Brachyopa* po kilku cechach: obecności silnie wykształconych kolców na tylnych goleniach, odmiennym użylkowaniu skrzydeł (szczytowa część R4+5 dłuższa niż żyłka poprzeczna r-m), a u samców także po obecności tzw. wzgórka twarzowego.

Gatunek preferuje drzewostany liściaste oraz mieszane z topolą osiką. Jego larwy rozwijają się pod korą leżącej topoli osiki *Populus tremula* w początkowym stadium rozkładu, kiedy kora nadal ściśle przylega do drewna i nadto nie wyschła, a tylko zastępczo rozwijają się w wyciekach soku żywych drzew. Samce wykazują zachowania terytorialne i bronią miejsc ze świeżo powalonymi topolami (ROTHERAY *et AL.* 2009). Do przetrwania populacji wymagana jest powierzchnia drzewostanów z topolą osiką o powierzchni co najmniej 4,5 ha (ROTHERAY *et* MACGOWAN 2000). Imagines obu płci odwiedzają kwiaty roślin baldaszkowatych, a także głogu *Crataegus*, czeremchy *Prunus* i jarzębu *Sorbus*. Według NIELSENA (1992) preferują kwiaty o białej barwie, np.: jeżyna krzewiasta *Rubus fruticosus* i dzięgiel leśny *Angelica sylvestris*. Okres lotu trwa od maja do końca lipca.

Jest to gatunek ginący w wielu częściach Europy, a w Polsce znajduje się na "Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych" (PALACZYK *et AL.* 2002) w kategorii DD. Prezentowane informacje dotyczące ponad 150 okazów to prawdopodobnie największy materiał znany z jakiegokolwiek kraju europejskiego. Nie udało się zlokalizować tylko kilku okazów dotyczących najstarszych doniesień z Polski (materiał najpewniej nie przetrwał): Gdańsk [CF42], jako *Brachiopa ferruginea* FALL. (BACHMANN 1858), Sopot [CF43] (TIMM 1915), Widzino n. Słupsk = "Veddin" [XA23], Charnowo = „Stolp i. P., Arnshagen" [XA24] (KARL 1935).

RYC. 2. Rozsiedlenie gatunków występujących w Polsce (● - zweryfikowane, ▲ - niepotwierdzone):

FIG. 2. Distribution of species in Poland (● - verified, ▲ - not confirmed):

- a) *Brachyopa panzeri*; b) *Brachyopa pilosa*; c) *Brachyopa scutellaris*; d) *Brachyopa testacea*;
 e) *Brachyopa vittata*; f) *Hammerschmidtia ferruginea*.

DYSKUSJA

Zgodnie z założeniami, w ślad za zmianami taksonomicznymi w rodzaju *Brachyopa*, udało się dokonać weryfikacji i podsumowania większości materiału zebranego z obecnego obszaru Polski.

Istotne dla poznania przedmiotowych muchówek było rozdzielenie materiału dla dwóch bardzo podobnych do siebie wyglądem par gatunków: *B. dorsata* i *B. panzeri* oraz *B. testacea* i *B. obscura*. W obu przypadkach, taksony opisane wcześniej, tj. *B. dorsata* oraz *B. testacea* okazały się być co najmniej dwukrotnie liczniej reprezentowane w materiale z Polski od swoich gatunków bliźniaczych i wykazują znacznie szersze rozsiedlenie, przy czym wyraźnie opanowały też obszary borealne i górskie. Gatunki rzadsze w swoich parach: *B. panzeri* i *B. obscura* wydają się mieć bardziej nizinny typ rozmieszczenia, najprawdopodobniej związany z wyższymi i wyspecjalizowanymi wymaganiami siedliskowymi.

Na szczególną uwagę zasługuje gatunek *B. maculipennis*. Liczba odłowionych okazów tego gatunku w Polsce jest nieporównywalnie duża w stosunku do liczby stanowisk. Prawie wszystkie dane z Polski pochodzą z kilku mikrosiedlisk (drzew) odwiedzanych regularnie przez trzeciego z autorów w okolicach Poznania w latach 2005-2015 (w tym z Ogródu Botanicznego), natomiast pozostałych nielicznych stwierdzeń tego gatunku dokonano w rezerwatach przyrody i miejscach o wysokiej bioróżnorodności gatunkowej, np.: Zbocza Płutowskie, Szumy nad Tanwią czy Ogród Botaniczny w Łodzi. Skłaniałibyśmy się do wniosku, że jest to w Polsce gatunek rzadki o wyspowym typie rozmieszczenia, który - jak wszystkie gatunki *Brachyopa* - bywa w okresie rójki lokalnie liczny w pobliżu mikrosiedlisk będących miejscem rozwoju larw.

Niniejsza praca rewizyjna odpowiada także na pytanie jak należy interpretować na terenie naszego kraju nieważną już nazwę "*conica*". Wnioski są podobne jak w pracy THOMPSONA (1980), tj. z analizy materiału wynika, że okazy *B. conica* dotyczyły w istocie trzech gatunków: *B. testacea* (RIEDEL 1930, BAŃKOWSKA 1976, 1980), *B. obscura* (KARL 1935) oraz *B. vittata* (KOWALCZYK *et* WATAŁA 1990, TRANDA *et* KOWALCZYK 1993). Nie udało się zlokalizować kilku okazów podanych pod nazwą "*conica*" przez SACKA (1925), choć to doniesienie zostało już przez PISARSKĄ i SOSZYŃSKIEGO (2001) zinterpretowane jako *B. vittata*, LOEWA (LOEW 1870) oraz NOWICKIEGO (NOWICKI 1868, 1873, MAŁSKI 1959). Można tylko przypuszczać, że tatrzańskie okazy NOWICKIEGO dotyczyły *B. testacea*, jako że takiej właśnie nazwy użył on niekonsekwentnie w jednej z prac (NOWICKI 1870).

Wbrew oczekiwaniom, nie stwierdzono w tak bogatym materiale gatunków znanych z krajów ościennych: *B. bimaculosa*, *B. plena*, *B. silviae*, *B. zhelochovtsevi*, *B. cinerea* ani *H. ingrlica*. Nie należy zdaniem autorów wykluczać obecności populacji któregoś z tych gatunków na terenie Polski. Wynika to z faktu, że *Brachyopa* i *Hammerschmidtia* to gatunki saproksyliczne o wysokich wymaganiach siedliskowych. Do przetrwania potrzebują dojrzałego drzewostanu, z udziałem sędziwych lub niedawno obumarłych drzew oraz drzew silnie uszkodzonych przez grzyby i inne owady saproksyliczne, ale jednocześnie biotopów w sposób ciągły zasilanych przez wiatrołomy i inne czynniki powodujące powstawanie ran i śmierć drzew. Preferowane są środowiska wilgotne i chłodne, np.: wąwozy, jary i lasy łąkowe na brzegach potoków. W związku z tego typu wymaganiami, przedstawiciele rodzajów *Brachyopa* i *Hammerschmidtia* mogą służyć jako bioindykatory naturalności badanych obszarów oraz stanowić parasol ochronny dla najstarszych drzew (dębów, buków, topól) obecnych także w dolinach potoków i parkach miejskich. Tego typu naturalnych lub

półnaturalnych siedlisk nie ma w Polsce dużo, a ostoje, które przetrwały, bywają zasiedlane jednocześnie przez kilka gatunków przedmiotowych muchówek, co utrudnia wykrywanie tych najrzadszych, w tym gatunków jeszcze z Polski niewykazanych.

Interesujący jest fakt, że ilość odłowionych dotychczas z Polski samic w przypadku każdego z wymienionych gatunków jest znacznie niższa niż ilość odłowionych samców. Na podstawie całego dostępnego materiału z Polski, struktura płci przyjmuje średnio proporcję ok. 1:4 (20,5% samic, 79,5% samców), przy czym wobec żadnego z prezentowanych gatunków (nie licząc gatunku *B. grunewaldensis* znanego z Polski z jednego okazu) nie przekracza 30% samic. Przyczyny tego stanu upatrujemy (przynajmniej częściowo) w odmiennej bionomii osobników obu płci. Samce, wykazując silne zachowania terytorialne, zajmują zawsze eksponowane pozycje w pobliżu miejsc dogodnych do rozwoju, a przy sprzyjających warunkach i większej ilości osobników mogą nawet tworzyć w tych miejscach małe roje. Są przez to łatwiejsze do wypatrzenia i schwytania przez badaczy, czemu dowodzi obecność w prezentowanym materiale przynajmniej kilku dłuższych serii okazów składających się z samych samców. Samice natomiast prowadzą dużo bardziej skryty tryb życia, chętniej siadają na roślinności w pobliżu takich miejsc lub w pobliżu kwiatów krzewów. Nie należy jednak wykluczyć nierównej struktury ilościowej, jako strategii przeżyciowej rodzajów *Brachyopa* i *Hammerschmidtia*, do sprawdzenia czego potrzebne byłyby dalsze ukierunkowane na tę kwestię badania.

PODZIĘKOWANIA

Pragniemy skierować podziękowania dla wymienionych poniżej entomologów, którzy udostępnili materiał Syrphidae: JANA K. KOWALCZYKA, CEZAREGO BYSTROWSKIEGO, LECHA i ANNY KRZYSZTOFIAK, MIROŚLAWA SOSZYŃSKIEGO, MARKA WANATA, ANNY KLASY, TADEUSZA PAWLIKOWSKIEGO, GRZEGORZA DUBIELA, CEZAREGO NOWAKA, ANDRZEJA TRZECIAKA, KRZYSZTOFA SZPILI, RAFAŁA KAŻMIERCZAKA, MARKA MIŁKOWSKIEGO, ADAMA TOFILSKIEGO oraz ZBIGNIEWA MOCARSKIEGO. Dziękujemy AGNIESZCE SOSZYŃSKIEJ-MAJ i EUGENII SOSZYŃSKIEJ za możliwość dostępu do zbioru BOGUSŁAWA SOSZYŃSKIEGO, dla PRZEMYSŁAWA SZYMROSZCZYKA i TOMASZA HUFLEJTA za pomoc w trakcie rewizji zbioru MiIZ PAN, dla ANDRZEJA PALACZYKA za pomoc w przeglądzie materiału ze zbioru ISEZ PAN w Krakowie, dla MARKA MICHALSKIEGO za udostępnienie tej części zbioru J.K. KOWALCZYKA, która jest zdeponowana w MPUŁ, dla A. WRIGHT za korektę treści w języku angielskim oraz dla recenzentów i redakcji za cenne uwagi i korektę pierwotnej wersji tekstu.

Dziesięć okazów prezentowanych w niniejszej pracy pochodzi z badań muchówek prowadzonych przez prof. AGNIESZKĘ DRABER-MOŃKO (1931-2018) w 1960 roku w Puszczy Białowieskiej oraz w latach 1972 i 1974 w Pieninach.

RYC. 3. Gatunki występujące w Polsce:

FIG. 3. Species found in Poland:

- a) *Brachyopa bicolor* ♂; b) *Brachyopa bicolor* ♀; c) *Brachyopa dorsata* ♂; d) *Brachyopa dorsata* ♀; e) *Brachyopa grunewaldensis* ♂ (Bułgaria / Bulgaria); f) *Brachyopa grunewaldensis* ♀; g) *Brachyopa insensilis* ♂; h) *Brachyopa insensilis* ♀.

RYC. 4. Gatunki występujące w Polsce:

FIG. 4. Species found in Poland:

- a) *Brachyopa maculipennis* ♂; b) *Brachyopa maculipennis* ♀; c) *Brachyopa obscura* ♂;
 d) *Brachyopa obscura* ♀; e) *Brachyopa panzeri* ♂; f) *Brachyopa panzeri* ♀; g) *Brachyopa pilosa* ♂;
 h) *Brachyopa pilosa* ♀.

RYC. 5. Gatunki występujące w Polsce:

FIG. 5. Species found in Poland:

- a) *Brachyopa scutellaris* ♂; b) *Brachyopa scutellaris* ♀; c) *Brachyopa testacea* ♂; d) *Brachyopa testacea* ♀; e) *Brachyopa vittata* ♂; f) *Brachyopa vittata* ♀; g) *Hammerschmidtia ferruginea* ♂; h) *Hammerschmidtia ferruginea* ♀.

RYC. 6. Gatunki spoza Polski:

FIG. 6. Species from outside Poland:

a) *Brachyopa zhelochovtsevi* ♂ (Rosja/Russia); b) *Hammerschmidtia ingrlica* ♂ (Rosja/Russia).

LITERATURA

- ABRASZEWSKA-KOWALCZYK A., KOWALCZYK J.K., HEJDUK J., PRZYBYLSKI M., TUSZEWICKI W. 2002. Świat zwierząt Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Mantis, Olsztyn, 101 pp.
- BACHMANN H. 1858. Beitrag zur Insektenfauna Preussens. Über die Insektenfauna unserer Provinz. Fünfter Ber. Diptera. Zweiflügler. Dritter Beitr. Oster Progr. Real Sch., Insterburg.
- BAŃKOWSKA R. 1971. Syrphidae (Diptera) Bieszczadów. Fragmenta Faunistica **17** (17): 401-476.
- BAŃKOWSKA R. 1976. Syrphidae (Diptera) Pienin. Fragmenta Faunistica **21** (3): 51-94.
- BAŃKOWSKA R. 1980. Fly communities of the family Syrphidae in natural and anthropogenic habitats of Poland. Memorabilia Zoologica **33**: 3-93.
- BAŃKOWSKA R. 1994. Diversification of Syrphidae (Diptera) fauna in the canopy of Polish pine forests in relation to forest stand age and forest health zones. Fragmenta Faunistica **36**: 469-484.
- BAŃKOWSKA R. 1995. Fauna Syrphidae (Diptera) Puszczy Białowieskiej. Fragmenta Faunistica **37**: 451-483.
- BARTSCH H. 1997. Efterlysta, ovanliga, föbisedda och några andra intressanta norrländska blomflugor (Diptera, Syrphidae). Natur i Norr **16**: 69-94.
- BARTSCH H., BINKIEWICZ E., KLINTBJER A., RADÉN A., NASIBOV, E. 2009. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor: Eristalinae & Microdontinae. Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae. – Artdatabanken, SLU, Uppsala. 478 pp.
- BRĂDESCU V. 1991 Les Syrphides de Roumanie (Diptera, Syrphidae), Clés de détermination et répartition. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle. Grigore Antipa **31**: 7-83.

- CIECHANOWSKI M., GARBALEWSKI A., KOWALCZYK J.K., OŻAROWSKI D. 2001. Waloryzacja faunistyczna wybranych dolin Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. *Przegląd Przyrodniczy* **12** (1-2): 69-91.
- DOCZKAL D., DZIOCK F. 2004. Two new species of *Brachyopa* Meigen from Germany, with notes on *B. grunewaldensis* KASSEBEER (Diptera, Syrphidae). *Volucella* **7**: 35-59.
- DUSSAIX C. 2005. Liste provisoire des syrphes (Diptera, Syrphidae) du département de la Sarthe (72 - France). Periode 1990–2004. 1ère actualisation. Troisième partie. *L'Entomologiste* **61**: 255-272.
- DZIOCK F. 1999. On an ancient record of *Brachyopa maculipennis* Thompson, 1980 (Diptera, Syrphidae) from Brandenburg. *Volucella* **4** (1/2): 157-160.
- ECK A. 2016. Hoverflies (Diptera, Syrphidae) new to the fauna of mainland Portugal, with an updated hoverfly checklist. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* **59**: 187-203.
- GROOT M., LUŠTRIK R., FAASEN T., FEKONJA D. 2010. Additions and omissions to the list of hoverfly fauna (Diptera: Syrphidae) of Slovenia. *Acta Entomologica Slovenica* **18** (2): 77–86.
- HAARTO A., KERPPOLA S. 2009. *Brachyopa zhelochovtsevi* MUTIN, 1998 Euroopasta ja muita lisäyksiä Suomen kukkakärpäsaunaan (Diptera, Syrphidae). w-album **7**: 3-11.
- HAARTO A., KERPPOLA S. 2014. Checklist of the family Syrphidae (Diptera) of Finland. *ZooKeys* **441**: 233-249.
- HAENNI J.P. 2010. *Brachyopa grunewaldensis* KASSEBEER, 2000, *Ferdinandea ruficornis* (Fabricius, 1775) et quelques autres Syrphides saproxyliques intéressants capturés à Neuchâtel (Diptera, Syrphidae). *Entomo Helvetica* **3**: 65-70.
- HUBENOV Z. 2017. Vertical distribution and comparative zoogeographical characteristic of dipteran fauna (Insecta: Diptera) according to the vegetation belts of the Pirin and Rila Mountains. *Historia naturalis bulgarica* **24**: 61-119.
- KARL O. 1935. Die Fliegenfauna Pommerns. Diptera, Brachycera. *Stettiner Entomologische Zeitung* **96**: 242-261.
- KASSEBEER C.F. 2000. Eine neue *Brachyopa* MEIGEN, 1822 (Diptera, Syrphidae) aus dem Grunewald. *Dipteron* **3** (1): 7-12.
- KLASA A., PALACZYK A. 2010. Muchówki (Diptera) Tatrzańskiego Parku Narodowego umieszczone na "Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce". [W:] MIREK Z. (RED.): Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. Tom II Nauki biologiczne 107-111.
- KLASA A., PALACZYK A., SOSZYŃSKI B. 2000. Muchówki (Diptera) Bieszczadów. *Monografie Bieszczadzkie* **8**: 305-369.
- KLASA A., SOSZYŃSKI B. 2010. Dziewięć nowych dla Polski gatunków muchówek z rodziny bzygowatych (Diptera: Syrphidae) z Ojcowskiego Parku Narodowego i innych regionów kraju. *Wiadomości Entomologiczne* **29**: 302-304.
- KONDRACKI J. 2002. *Geografia regionalna Polski*. PWN, Warszawa, 440 pp.

- KOWALCZYK J.K. 1996. O ochronę siedlisk owadów leśnych w zieleni miejskiej Łodzi. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą* **52**: 106-108.
- KOWALCZYK J.K. 2002. Bezkręgowce [W:] JAKUBOWSKA-GABARA J., MARKOWSKI J. (RED.): Bolimowski Park Krajobrazowy - Monografia Przyrodnicza. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Łódź. Pp. 67-74, 140 pp.
- KOWALCZYK J.K. 2004. Aktualny stan poznania bzygowatych (Diptera, Syrphidae) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. *Gawron* **4** (33): 12-13.
- KOWALCZYK J.K., GARBALIEWSKI A. 2004. Polana Krykulec w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (TPK) ważną ostoją rzadkich gatunków owadów. *Gawron* **1** (38): 24-28.
- KOWALCZYK J., KRZEPTOWSKI M., NIESIOŁOWSKI S. 1996. Aktualny stan poznania wybranych rodzin muchówek (Diptera) – Asilidae, Empididae, Hybotidae, Syrphidae w Tatrzańskim Parku Narodowym i jego otulinie. [W:] KOWNACKI A. (RED.): Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T. 2. Biologia. Kraków – Zakopane. Pp. 85-87, 124 pp.
- KOWALCZYK J.K., KURZAC T. 2000. Ginące, zagrożone i rzadkie gatunki owadów w Załęczańskim Parku Krajobrazowym. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą* **56** (5): 123-131.
- KOWALCZYK J.K., KURZAC T. 2002. Wstępna lista wybranych rodzin błonkówek Hymenoptera i muchówek Diptera Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. [W:] KUROWSKI J.K., WITOSŁAWSKI P. (RED.): Funkcjonowanie parków krajobrazowych w Polsce. Wyd. Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ, Łódź. Pp. 147-151, 201 pp.
- KOWALCZYK J.K., KURZAC T. 2003. Owady chronione, zagrożone i rzadkie Ogródu Botanicznego w Łodzi. *Biuletyn Ogródów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów* **12**: 207-217.
- KOWALCZYK J.K., MAJECKI J. 1999. Dolina Rawki w Bolimowskim Parku Krajobrazowym ostoją interesującej entomofauny lądowej i wodnej. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą* **55** (1): 111-114.
- KOWALCZYK J.K., MAJECKI J. 2002. Stan poznania i wstępna charakterystyka bezkręgowców Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. *Acta Univ. Lodz., Folia Biologica et Oecologica* **1**: 183-197.
- KOWALCZYK J.K., MAJECKI J., SOSZYŃSKI B., ŚLIWIŃSKI Z. 1998. Fauna bezkręgowców. [W:] KUROWSKI J.K. (RED.): Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. WFOŚiGW, EKOWYNIKI, Łódź. Pp: 81-88, 141 pp.
- KOWALCZYK J.K., SZCZEPKO K. 2004. Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki błonkówek (Hymenoptera) i muchówek (Diptera) zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego i potrzeba zachowania ich siedlisk. *Wiadomości Entomologiczne* **23**, Supl. 2: 155-158.
- KOWALCZYK J.K., ŚLIWIŃSKI Z. 1988. Uwagi o entomofaunie lądowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody* **8** (2) 33-39.
- KOWALCZYK J.K., WATAŁA C. 1986. Interesujące gatunki biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) na Wyżynie Łódzkiej. *Przegląd zoologiczny* **30**: 413-415.

- KOWALCZYK J.K., WATAŁA C. 1990. Przyczynek do poznania entomofauny projektowanego Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. *Rocznik Świętokrzyski* **17**: 173-180.
- KOWALCZYK J.K., WATAŁA C. 1991. Interesujące muchówki (Diptera: Syrphidae, Conopidae) Łodzi i okolicy. *Przegląd zoologiczny* **35**: 295-297.
- KRIVOSHEINA M. 2005. To Biology of flower flies of the genus *Brachyopa* (Diptera, Syrphidae). *Zoologicheskij Zhurnal* **84** (6): 681-698.
- KRIVOSHEINA, M.G. 2005. Contributions to the Biology of Flower Flies of the Genus *Brachyopa* (Diptera, Syrphidae). *Entomological Review* **85**: 569-585.
- LOEW H. 1870. O dypterach na Galicyjskich stokach Tatr spostrzeżonych. *Roczn. Tow. Nauk. Krak., Kraków*, **52**: 155-183.
- LUTOVINOVAS E. 2006. New and rare for Lithuania hoverflies (Diptera: Syrphidae) species recorded in recent years. *New and rare for Lithuania insect species* **17**: 66-70.
- LUTOVINOVAS E. 2012. New additions to the hoverfly fauna of Lithuania. *New and Rare for Lithuania Insect Species* **24**: 39-42.
- MAIBACH A., GOELDLIN DE TIEFENAU P., DIRICKX H.G. 1998. Syrphidae. [W:] MERZ B., BÄCHLI G., HAENNI J.P., GONSETH Y. (EDS.) *Fauna Helvetica 1: Diptera – Checklist*. Pp. 211-224, 369 pp.
- MALSKI K. 1959. Syrphidae Tatr Polskich (Diptera). *Acta Zoologica Cracoviensa* **4** (8): 447-510.
- MARKOWSKI J. 2001. Fauna [W:] LISZEWSKI S. (RED.): *Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa. Zarys monografii województwa łódzkiego*. Wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź. Pp. 105-126, 456 pp.
- MARKOWSKI J., KOWALCZYK J.K., JANISZEWSKI T., WOJCIECHOWSKI Z., SZCZEPKO K., DOMAŃSKI J. 2004. Fauna Łodzi — stan poznania, zmiany, gatunki chronione i zagrożone. [W:] INDYKIEWICZ P., BARCZAK T. (RED.): *Fauna miast Europy Środkowej 21 wieku*. P.M. Logo, Bydgoszcz. Pp. 19-36, 584 pp.
- MARKOWSKI J., WOJCIECHOWSKI Z., KOWALCZYK J.K., TRANDA E., ŚLIWIŃSKI Z., SOSZYŃSKI B. 1998. Fauna Łodzi. Fundacja „Człowiek i Środowisko”, Łódź. 100 pp.
- MAZÁNEK L. 2009. Syrphidae Latreille, 1802. [W:] JEDLIČKA L., KÚDELA M., STLOUKALOVÁ V. (EDS.). *Checklist of Diptera of Czech Republic and Slovakia*. Electronic version 2. <http://zoology.fns.uniba.sk/diptera2009>.
- MERZ B. 2009. *Brachyopa panzeri* Goffe, 1945 (Diptera, Syrphidae) : une découverte inattendue dans la ville de Genève. *Archives des sciences* **62**: 101-106.
- MIELCZAREK Ł., KLASA A. 2017. Nowe dane o bzygowatych (Syrphidae) Ojcowskiego PN. *Dipteron* **33**: 107-120.
- NIELSEN T.R. 1992 On the syrphid genera *Brachyopa* Meigen and *Hammerschmidtia* SCHUMMEL (Diptera) in Norway. *Fauna Norvegica (Series B)* **39**: 39-43.
- NIELSEN T.R. 2005. Additions and corrections to the Norwegian list of hoverflies. *Norwegian Journal of Entomology* **52**: 139-144.

- NILSSON S., BYGEBJERG R., FRANZÉN M. 2007. The hoverflies (Diptera, Syrphidae) on a small farm at Linnaeus birthplace in the parish of Stenbrohult, Sweden. *Entomologisk tidskrift* **128** (4): 133-148.
- NOWICKI M. 1868. Zapiski z fauny tatrzańskiej. Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej **2**: 77-91.
- NOWICKI M. 1870. Zapiski faunistyczne, Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej **4**: 1-28.
- NOWICKI M. 1873. Beiträge zur Kenntnis der Dipterenfauna Galiziens. Krakau, 35 pp.
- PALACZYK A., KLASA A. 2003. Muchówki (Diptera) masywu Babiej Góry. [W:] WOŁOSZYN B.W., WOŁOSZYN D., CELARY W. (RED.): Monografia fauny Babiej Góry, Kraków. Pp. 305-357, 489 pp.
- PALACZYK A., SOSZYŃSKI B., BYSTROWSKI C., MIKOŁAJCZYK W., KRZEMIŃSKI W. 2002. Diptera Muchówki. [W:] GŁOWACIŃSKI Z. (RED.): Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. supl. Pp. 38-44, 77 ss.
- PÉREZ-BAÑÓN C., RADENKOVIĆ S., VUJIĆ A., STÄHLS G., ROJO S., GRKOVIĆ A., PETANIDOU T. 2016. *Brachyopa minima* (Diptera: Syrphidae), a new species from Greece with notes on the biodiversity and conservation of the genus *Brachyopa* MEIGEN in the Northern Aegean Islands. *Zootaxa* **4072** (2): 217-234.
- PISARSKA R., SOSZYŃSKI B. 2001. Syrphidae [W:] GUTOWSKI J.M., JAROSZEWICZ B. (RED.): Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. IBL, Warszawa. Pp. 290-292, 403 pp.
- PROKHOROV A.V., POPOV G.V., ZAIKA M.I. 2018. New records of hoverflies (Diptera, Syrphidae) from Ukraine. II. *Brachyopini* and *Merodontini*. *Vestnik Zoologii* **52** (2): 125-136.
- RADENKOVIĆ S., NEDELJKOVIĆ Z., RICARTE A., VUJIĆ A., ŠIMIĆ S. 2013. The saproxylic hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Serbia. *Journal of Natural History* **47** (1-2): 87-127.
- REEMER M., AARTSEN B., SMIT J.T. 2007. De zweefvlieg *Brachyopa dorsata* na 39 écht in Nederland (Diptera: Syrphidae). *Nederlandse Faunistische Mededelingen* **26**: 17-20.
- REEMER M., RENEMA W., STEENIS W., ZEEGERS T., BARENDREGT A., SMIT J.T., VEEN M.P., STEENIS J., LEIJ L.J.J.M. 2009. De zweefvliegen van Nederland (Diptera: Syrphidae) [The syrphids of the Netherlands]. *Nederlandse Fauna* **8**: 1-442.
- RICARTE A., QUINTO J., SPEIGHT M.C.D., MARCOS-GARCÍA M.A. 2013. A contribution to knowledge of the biodiversity of Syrphidae (Diptera) in Spain. *Archives of Biological Sciences* **65**: 1533-1537.
- RIEDEL M.P. 1899. Beiträge zur Kenntnis der Dipterenfauna Hinterpommerns. *Illustrierte Zeitschrift für Entomologie* **4**: 276-278.
- RIEDEL M.P. 1930. Die subalpine Fliegenfauna von Reinertz (Glatzer Gebirge, Schlesien). *Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie* **25**: 71-81.
- RÖDER G. 1990. *Biologie der Schwebfliegen Deutschlands* (Diptera: Syrphidae). Bauer, Keltern-Weiler, 575 pp.
- ROTHERAY, G.E. 1991. Larval stages of 17 rare and poorly known British hoverflies (Diptera: Syrphidae). *Journal of Natural History* **25**: 945-969.

- ROTHERAY G.E. 1994. Colour guide to hoverfly larvae (Diptera, Syrphidae) in Britain and Europe. *Dipterists Digest* **9**: 1-156.
- ROTHERAY G.E., MACGOWAN I. 2000. Status and breeding sites of three presumed endangered Scottish saproxylic syrphids (Diptera, Syrphidae). *Journal of Insect Conservation* **4**: 215-223.
- ROTHERAY E.L., MACGOWAN I., ROTHERAY G.E., SEARS J., ELLIOTT A. 2009. The conservation requirements of an endangered hoverfly, *Hammerschmidtia ferruginea* (Diptera, Syrphidae) in the British Isles. *Journal of Insect Conservation* **13** (6): 569-574.
- SACK P. 1925. Die Zweiflüger des Urwaldes von Bialovies. Ein Beitrag zur Dipteren-fauna von Lithauen. *Abhandlungen der Baierischen Akademie über Gegenstände der schönen Wissenschaften, Suppl. München* **5**: 259-277.
- SÁNCHEZ GALVÁN I.R., QUINTO J., MICÓ E., GALANTE E., MARCOS-GARCÍA M.A. 2014. Facilitation Among Saproxylic Insects Inhabiting Tree Hollows in a Mediterranean Forest: The Case of Cetonids (Coleoptera: Cetoniidae) and Syrphids (Diptera: Syrphidae). *Environmental Entomology* **43** (2): 336-343.
- SCHMID U., GROSSMANN A. 1996. *Brachyopa insensilis* COLLIN, 1939 (Diptera, Syrphidae) am Schleimfluss der Weisstanne *Abies alba* Mill. *Volucella* **2**: 98-100.
- SCHROEDER G. 1911. Beiträge zur Dipterenfauna Pommerns. III. *Stettiner Entomologische Zeitung* **72**: 343-368.
- SCHROEDER G. 1912. Beiträge zur Dipterenfauna Pommerns. IV. *Stettiner Entomologische Zeitung* **73**: 179-205.
- SÉGUY E. 1961. Diptères Syrphides de l'Europe occidentale. *Muséum national d'Histoire naturelle, Nouv. Sér. A, Zoologie* **23**: 248 pp.
- SJUTS B. 2004. Das Vorkommen von *Brachyopa insensilis* COLLIN, 1939 (Diptera, Syrphidae) an *Aesculus hippocastanum* L. (Sapindales, Hippocastanaceae) in der Stadt Leer. *Volucella* **7**: 211-215.
- SKEVINGTON J., LOCKE M., YOUNG A., MORAN K., CRINS W., MARSHALL S. 2019. *Field Guide to the Flower Flies of Northeastern North America*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 512 pp.
- SOMMAGGIO D. 2010. Hoverflies in the “Guido Grandi Collection” of DiSTA, University of Bologna. *Bulletin of Insectology* **63** (1): 99-114.
- SOSZYŃSKI B. 1981. Uwagi na temat fauny Syrphidae (Diptera) Puszczy Augustowskiej. [W:] SIERPIŃSKI Z., SANDNER H., KANIA C., MIKOŁAJCZYK W. (RED.): *Entomologia, a gospodarka narodowa*. PWN, Warszawa. Pp. 119-123, 320 pp.
- SOSZYŃSKI B. 1991. Syrphidae. [W:] RAZOWSKI J. (RED.): *Wykaz Zwierząt Polski. Tom II*. Ossolineum Wrocław. Pp. 162-169, 342 pp.
- SOSZYŃSKI B. 2007. Bzygowate (Syrphidae). [W:] BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (RED.): *Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków*. MiZ PAN, Warszawa. Pp. 102-105, 193-197, 505 pp.

- SOSZYŃSKI B., KOWALCZYK J.K., MIELCZAREK Ł., MOCARSKI Z., OSICKI T., SOBCZYK S. 2008. Świat zwierząt. Owady. [W:] WNUK Z. (RED.): Przedborski Park Krajobrazowy. 20 lat istnienia PPK (1988-2008). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. Pp. 140-153, 247 pp.
- SOSZYŃSKI B., SOSZYŃSKA-MAJ A., PALACZYK A., KOWALCZYK J.K., BYSTROWSKI C., DURSKA E., WOŹNICA A. 2010. Wybrane rodziny muchówek (Diptera) za wyjątkiem Limoniidae, Pediciidae, Chironomidae, Empidoidea i Syrphidae. [W:] JASKUŁA R., TOŃCZYK G. (RED.): Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź. Pp. 165-185, 213 pp.
- SPEIGHT M.C.D. 1994. Révision des syrphes de la faune de France: II — Les Microdontidae et les Syrphidae Milesiinae (in part.) (Diptera, Syrphidoidea) Bulletin de la Société entomologique de France **99** (2): 181-190.
- SPEIGHT M.C.D. 1996. Syrphidae (Diptera) of Central France. Volucella **2** (1/2): 20-35.
- SPEIGHT M.C.D. 2008. Database of Irish Syrphidae (Diptera). Irish Wildlife Manuals, No. 36. National Parks and Wildlife Service, Department of Environment, Heritage and Local Government, Dublin, Ireland. 338 pp.
- SPEIGHT M.C.D. 2017. Species accounts of European Syrphidae, 2017. Syrph the Net, the database of European Syrphidae (Diptera), vol. 97. Syrph the Net publications, Dublin. 294 pp.
- SPEIGHT M.C.D., SARTHOU J.P. 2017. StN keys for the identification of the European species of various genera of Syrphidae 2017. Syrph the Net, the database of European Syrphidae (Diptera), Vol. 99, Syrph the Net publications, Dublin. 139 pp.
- SPEISER P. 1900. Ergänzungen zu Czwalina's "Neuem Verzeichnis der Fliegen Ost- und Westpreussens". Illustrierte Zeitschrift für Entomologie **5**: 276-279.
- SSYMANK A., DOCZKAL D., BARKEMEYER W., CLAUSSEN C., LÖHR P.W., SCHOLZ A. 1999. Syrphidae. [W:] SCHUMANN H., BÄHRMANN R., STARK A. (EDS.): Entomofauna Germanica 2. Checkliste der Dipteren Deutschlands. - Studia dipterologica. Suppl. 2 - Halle. Pp. 195-203, 368 pp.
- STĂNESCU C., PÂRVU C. 2005. Syrphids (Diptera: Syrphidae) of Romania. Checklist, phenology, distribution. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" **48**: 177-202.
- STEENIS J. 1998. Some rare hoverflies in Sweden (Diptera, Syrphidae). Entomologisk Tidskrift **119** (2): 83-88.
- STEENIS J., NEDELJKOVIĆ Z., TOT T., ENT L.J., ECK A., MAZÁNEK L., ŠEBIĆ A., RADENKOVIĆ S., VUJIĆ A. 2019. New records of hoverflies (Diptera: Syrphidae) and the rediscovery of *Primocerioides regale* VILOVITSH for the fauna of Serbia. Biologia Serbica **41** (1) 94-103.
- STEENIS J., STEENIS W. 2014. Two new West-Palaeartic species of *Brachyopa* MEIGEN, 1822 (Diptera, Syrphidae) with description and records of additional European species. Norwegian Journal of Entomology **61**, 42-52.

- STEENIS J., STEENIS W., WAKKIE B. 2001. Hoverflies in southern Skåne, Sweden (Diptera: Syrphidae). *Entomologisk Tidskrift* **122** (1-2): 15-27.
- STUBBS A.E., FALK S.J. 1983. British hoverflies: an illustrated identification guide. British Entomological and Natural History Society, London, 253 pp.
- STUBBS A.E., FALK S.J. 2002. British hoverflies: an illustrated identification guide, 2nd edition. British Entomological and Natural History Society, London, 469 pp.
- STUKE J.H. 2001. *Brachyopa obscura* THOMPSON & TORP, 1982 - neu für Deutschland (Diptera: Syrphidae). *Studia dipterologica* **8**: 257-260.
- SZADZIEWSKI R. 1975. Materiały do poznania Syrphidae okolic Torunia oraz Pojezierza Mazurskiego. *Notatki Przyrodnicze* **11**: 27-48.
- THOMPSON F.C. 1980. The problem of old names as illustrated by *Brachyopa "conica" PANZER* ", with a synopsis of Palearctic *Brachyopa* MEIGEN (Diptera: Syrphidae). *Entomologica Scandinavica* **11**: 209-216.
- TIMM P. 1915. Einige bemerkenswerte Insektenfunde aus dem Kreise Neustadt. *Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins, Danzig*, **37**: 345-351.
- TORP E. 1993. Nye fund af sjældne danske svirrefluer. **3**. (Diptera, Syrphidae). *Entomologiske meddelelser* **61**: 39-60.
- TORP E. 1994. Danmarks svirrefluer (Diptera: Syrphidae). — *Danmarks Dyreliv, Vol. 6*; Apollo Books, Stenstrup; 490 pp.
- TÓTH S. 2011. Hoverfly fauna of Hungary (Diptera: Syrphidae). *e-Acta Naturalia Pannonica, Supplementum* **1**: 5-408.
- TRANDA E., KOWALCZYK J.K. 1993. Świat zwierzęcy. [W:] PĄCZKA S. (RED.): Środowisko geograficzne Polski środkowej. Wydawnictwo UŁ, Łódź. Pp. 208-226, 242 pp.
- TROJAN P., BAŃKOWSKA R., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E., STERZYŃSKA M., WYTWER J. 1994. Secondary succession of fauna in the pine forests of Puszcza Białowieska. *Fragmenta Faunistica* **37** (1): 3-104.
- TRZCIŃSKI P., PIEKARSKA-BONIECKA H., RZAŃSKA M. 2014. Bzygowate (Diptera, Syrphidae) występujące na terenach zieleni miejskiej na przykładzie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. *Postępy w Ochronie Roślin* **54** (3): 326-333.
- VUJIĆ A., ŠIMIĆ S., RADENKOVIĆ S. 2001. Endangered species of hoverflies (Diptera: Syrphidae) on the Balkan peninsula. *Acta entomologica serbica* **5**: 93-105.
- WAKKIE B., POLLET M., VAN DE MEUTTER F. 2011. The unexpected discovery of *Brachyopa obscura* THOMPSON & TORP, 1982 (Diptera: Syrphidae) in Belgium. *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie* **147**: 126-131.
- WITEK A., MIELCZAREK Ł.E., SOSZYŃSKI B., ŻÓRALSKI R., TRZCIŃSKI P., MOCARSKI Z., KAŻMIERCZAK R., TOFIŁSKI A. 2015. Sprawozdanie z V-tych Warsztatów Dipterologicznych PTE – Syrphidae. *Dipteron* **31**: 77-81.

- WITHERS P., GOY D. 2012 Un supplement à la liste des syrphes (Diptera, Syrphidae) de l'Ain et du Rhône, et liste préliminaire de ceux de la Loire. *Bulletins mensuels de la Société Linnéenne de Lyon* **81** (7-8): 185-194.
- ŻÓRALSKI R., KOWALCZYK J.K. 2015. Syrphidae (Diptera) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i terenów przyległych. *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody* **34** (1): 25-80.
- ŻÓRALSKI R., KOWALCZYK J.K. 2017. Syrphidae (Diptera) rezerwatu Kępa Redłowska i terenów przyległych. *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody* **36** (2): 33-54.
- ŻÓRALSKI R., KOWALCZYK J.K., SOSZYŃSKI B. 2017. Syrphidae (Diptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego. *Dipteron* **33**: 55-76.
- ŻÓRALSKI R., MIELCZAREK A., MIELCZAREK Ł.E., MOCARSKI Z., SKITEK A., SOSZYŃSKI B., SZLACHETKA A., TOFILSKI A. 2017b. Nowe dane o bzygowatych (Diptera: Syrphidae) Wigierskiego Parku Narodowego. *Dipteron* **33**: 77-84.
- ŻÓRALSKI R., MIELCZAREK Ł., SOSZYŃSKI B. 2016. Sprawozdanie z VI Warsztatów Dipterologicznych Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Wigry, 2016. Przyczynek do poznania bzygowatych (Diptera: Syrphidae) Wigierskiego Parku Narodowego. *Dipteron* **32**: 123-131.

SUMMARY

The genera *Brachyopa* MEIGEN, 1822 and *Hammerschmidtia* SCHUMMEL, 1834 are unique amongst hoverflies because they do not show any specific mimicry for Hymenoptera. Much more often than on flowers, they can be found on micro-organism-rich sap runs on trees. The larvae develop both in the sap runs itself and in decaying sap under the bark of fallen trees.

Due to the similarity of species and the features requiring a large amount of material for comparison or very good drawings, the genus *Brachyopa* has always been difficult to identify. In the case of Poland, these are flies rarely represented in collections and literature, and are poorly recognized. The list of 11 species of *Brachyopa* present in our country appeared relatively recently (SOSZYŃSKI 2007). Also due to the fact that several more species of *Brachyopa* have been found in Europe, the revision of all material from Poland had become required.

For the purposes of this work, material from museums and private collections was analysed. During the work, 1,124 *Brachyopa* and 161 *Hammerschmidtia* specimens from all over Poland were reviewed again, including all available historical specimens associated with information known from the literature. Verified data are published together with references to the literature, along with the relevant information on the biology of individual species. The collected data enabled the creation of distribution maps for all species occurring in Poland. The material also lists an additional 26 specimens originating from outside Poland (or of unspecified origin), which were used for comparisons, including data from representatives of 3 species absent in our country. Detailed data on *B. grunewaldensis* and *B. maculipennis* from Poland are published for the first time. The first of these species was also new to Albania and Bulgaria.

One of the most important tasks was the separation of the material for two pairs of species very similar in appearance: *B. dorsata* and *B. panzeri*, and *B. testacea* and *B. obscura*. In both cases, the taxa described earlier, i.e. *B. dorsata* and *B. testacea*, were found to be at least twice as numerous as the other species in the pair in the material from Poland. The species *B. maculipennis* deserves special attention, as the number of caught specimens of this species in Poland is incomparably large in relation to the number of localities. Almost all data from Poland comes from micro-habitats (trees) regularly visited by the third author in Poznań and its vicinity in 2005-2015 (including the Botanical Garden), while the remaining few localities of this species are nature reserves and places of high species biodiversity. The publications regarding the no longer valid name "*conica*" included three species: *B. testacea*, *B. obscura* and *B. vittata*.

It is interesting that the number of females caught so far from Poland for each of the mentioned species is much lower than the number of males caught. Based on available material, the gender structure has a total ratio of about 1:4 (20.5% females, 79.5% males), while the number of females of any of the presented species (not counting the species *B. grunewaldensis* known from Poland from one specimen) does not exceed 30%. We believe that this is due, at least in part, to a different bionomy of both sexes. Males that show territorial behavior, and sometimes form swarms, are easier to catch, but females remain more hidden. However, the unequal quantitative structure of sex should not be excluded as a life strategy of both these genera of hoverflies.

*** Editorial remarks:**

* Papers of the 35th volume of Dipteron are dedicated to the late AGNIESZKA DRABER-MOŃKO.